

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

RAQUEL FÉLIX REZENDE

**A ARBITRÁRIA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI:
CONFLITOS ENTRE O VALOR DE MERCADO, PRESUNÇÃO FISCAL
E VALOR DE REFERÊNCIA**

**UMA ANÁLISE À LUZ DA REFORMA TRIBUTÁRIA E DA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA**

Salvador
2025

RAQUEL FÉLIX REZENDE

**A ARBITRÁRIA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI:
CONFLITOS ENTRE O VALOR DE MERCADO, PRESUNÇÃO FISCAL
E VALOR DE REFERÊNCIA**

**UMA ANÁLISE À LUZ DA REFORMA TRIBUTÁRIA E DA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA**

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, apresentado como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Profº Dr. Francisco Bertino Bezerra de Carvalho

Salvador
2025

RAQUEL FÉLIX REZENDE

**A ARBITRÁRIA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI:
CONFLITOS ENTRE O VALOR DE MERCADO, PRESUNÇÃO FISCAL
E VALOR DE REFERÊNCIA**

**UMA ANÁLISE À LUZ DA REFORMA TRIBUTÁRIA E DA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito e conclusão de curso de graduação na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.

Salvador, 17 de julho de 2025

Banca Examinadora:

Profº Dr. Francisco Bertino Bezerra de Carvalho (Orientador)

Profº Dr. Diego Marcel Costa Bomfim

Profª Me. Carolina Oliveira Serra da Silveira

A meu pai.

AGRADECIMENTOS

A Deus.

Senhor, quem habitará no teu santuário?

Quem poderá morar no teu santo monte?

Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade.

Salmo 15:1-2 (NVI)

REZENDE, Raquel Félix. **A arbitrária fixação da base de cálculo do ITBI: conflitos entre o valor de mercado, presunção fiscal e valor de referência. Uma análise à luz da Reforma Tributária e da jurisprudência consolidada.** Orientador: Prof^o Dr. Francisco Bertino Bezerra de Carvalho. 2025, 78 folhas. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16280653>. Acesso em: 21 jul. 2025.

RESUMO

Este trabalho analisa o conflito entre o valor de mercado e a valoração arbitrária do Fisco na fixação da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) nas operações de compra e venda imobiliária, à luz da jurisprudência consolidada e das propostas da Reforma Tributária. Parte-se da premissa de que a atuação arbitrária da Administração Tributária, ao ignorar o valor declarado pelo contribuinte e adotar valores de referência sem procedimento administrativo prévio, compromete garantias constitucionais como a legalidade, o contraditório e a segurança jurídica. O estudo investiga a natureza jurídica do ITBI, seus elementos normativos, e examina as práticas adotadas nas capitais brasileiras. Também analisa o Projeto de Lei Complementar 108/2024, especialmente o proposto art. 38-A do CTN, que legaliza a utilização de valores de referência pelo Fisco. Utilizando metodologia qualitativa, com base em revisão doutrinária, legislativa, comparativa e jurisprudencial, o trabalho conclui que o arbitramento fiscal sem contraditório prévio viola princípios constitucionais e aumenta a judicialização do tributo. Defende-se, portanto, a necessidade de critérios objetivos e respeito à declaração do contribuinte, como forma de promover a justiça fiscal e a previsibilidade tributária.

Palavras-chave: ITBI; valor venal; arbitramento fiscal; base de cálculo; Reforma Tributária.

REZENDE, Raquel Félix. **The arbitrary setting of the ITBI: conflicts between market value, tax presumption and reference value. An analysis in light of Tax Reform and consolidated jurisprudence.** Thesis Advisor: Prof^o Dr. Francisco Bertino Bezerra de Carvalho. 2025. 78 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16280653>. Acesso em: 21 jul. 2025.

ABSTRACT

This paper analyzes the conflict between market value and the discretionary valuation adopted by tax authorities in determining the tax base of the Real Estate Transfer Tax (ITBI) in property sale transactions, based on consolidated case law and in light of Brazil's ongoing Tax Reform. The study assumes that the tax administration's practice of overriding the taxpayer's declared value by adopting arbitrary reference values, without prior administrative procedures, violates constitutional guarantees such as legality, due process, and legal certainty. It examines the legal nature of ITBI, its normative framework, and compares practices among Brazilian capitals. Special attention is given to Complementary Bill No. 108/2024 and its proposed Article 38-A of the National Tax Code, which aims to formalize the use of reference values. Through a qualitative methodology grounded in doctrinal, legislative, comparative, and jurisprudential analysis, the paper concludes that arbitrary valuation without a proper adversarial process infringes fundamental legal principles and fosters judicial disputes. It advocates for objective criteria and respect for the taxpayer's declared value to ensure fiscal justice and tax predictability.

Keywords: ITBI; market value; tax arbitration; tax base; Tax Reform.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CC	Código Civil
CF	Constituição Federal
CTN	Código Tributário Nacional
ICMS-ST	Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação pelo regime da Substituição Tributária
ITBI	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
LC	Lei Complementar
LO	Lei Ordinária
PLP	Projeto de Lei Complementar
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	SISTEMA TRIBUTÁRIO	12
2.1	SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO	12
2.1.1	Princípios Tributários: Limites ao Poder de Tributar	16
2.1.1.1	<i>Segurança Jurídica no Direito Tributário</i>	18
2.1.1.2	<i>Legalidade para o Direito Tributário</i>	20
2.1.1.3	<i>Capacidade Contributiva: implicações no ITBI</i>	21
2.1.1.4	<i>Não Confisco como limite ao poder de tributar</i>	24
2.1.1.5	<i>Princípio da Proteção da Confiança e da Boa-Fé</i>	25
2.2	O ITBI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988	26
2.3	O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OS ELEMENTOS DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ITBI.....	27
2.3.1	Fato gerador do ITBI	32
2.3.2	Base de cálculo do ITBI	38
3	A PRÁTICA DE ESTIMAR A BASE DE CÁLCULO SEM CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR REAL DA OPERAÇÃO	44
3.1	ASPECTOS PERTINENTES A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI NAS DIFERENTES CAPITAIS BRASILEIRAS	51
4	A REFORMA TRIBUTÁRIA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA	55
4.1	A REFORMA TRIBUTÁRIA E O ITBI.....	55
4.1.1	O PLP 108/2024 e o ITBI	56
4.1.2	O PLP 108 e o Art. 38-A	59
4.2	A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA 1.113/2022).....	62
5	CONCLUSÃO	68
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70

1 INTRODUÇÃO

A tributação representa uma das mais relevantes manifestações do poder estatal, é instrumento de manutenção da máquina pública, de continuidade da prestação dos serviços públicos, do combate às desigualdades regionais, do financiamento de políticas públicas e da regulação da economia de forma a evitar comportamentos abusivos e predatórios no sistema econômico.

A tributação é importante na medida em que legitima a operacionalização da iniciativa privada. O Estado cobra do povo a contribuição para que possa exercer as atividades que lhe são atribuídas com exclusividade e permite que a iniciativa privada desempenhe todas as demais. Assim, a tributação legitima a importância da atuação da iniciativa privada na economia e impede o monopólio estatal sobre atividades que devem ser desempenhadas por entes privados. Conforme dispõe o art. 173 da Constituição Federal de 1988, o sistema econômico brasileiro é capitalista.

O poder de tributar deve ser exercido em respeito aos limites constitucionalmente estabelecidos, de modo que não haja espoliação dos cidadãos, que, em sua maioria, incautos e resignados, acabam por aceitar, sem contestação, as exigências (i)legais que lhes são impostas. Nesse contexto, a tributação deve ser compreendida como uma ferramenta legítima destinada a assegurar que o Estado trabalhe para a sociedade e não que a sociedade trabalhe para o Estado.

O ITBI é um tributo municipal incidente sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. No contexto brasileiro, a fixação da base de cálculo e os demais elementos da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) têm sido objeto de diversos debates doutrinários e jurisprudenciais.

Um dos pontos centrais das controvérsias reside na divergência da definição de “valor venal”, base de cálculo do ITBI, conforme o CTN, se seria o valor de mercado efetivamente praticado na operação de compra e venda do imóvel, ou se pode o Fisco estimar esse valor com base em critérios próprios ou se pode o Fisco utilizar um valor de referência, afastando a presunção de boa-fé da declaração do contribuinte.

Atualmente, a base de cálculo do ITBI está sendo discutida pelo Projeto de Lei Complementar 108 de 2024, que visa acrescentar o art. 38-A ao Código Tributário Nacional, com redação prevendo que a base de cálculo do tributo será o maior valor entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de referência obtido pela Administração Tributária, podendo o contribuinte impugnar de forma fundamentada o lançamento.

Diante do problema central que será analisado neste trabalho, parte-se da hipótese de que a utilização, pelo Fisco municipal e distrital, de estimativas para fixação da base de cálculo sem que haja critérios objetivos na lei sobre como será aplicada essa técnica, e sem correspondência com o valor pactuado na operação de compra e venda do imóvel, já vinha sendo uma violação aos princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva e da segurança jurídica. Com a tentativa, a partir da proposta do PLP 108/2024, de legalização da utilização de valores fixos de referência para aplicação da base de cálculo do ITBI e da inversão do ônus da prova ao contribuinte, mesmo após decisão consolidada da jurisprudência em sentido contrário, representa uma afronta às garantias constitucionais do contribuinte e subverte o entendimento doutrinário, jurisprudencial e a Regra-Matriz de Incidência Tributária.

A relevância do tema decorre da insegurança jurídica gerada pela ausência de critérios uniformes para fixação da base de cálculo do ITBI. Verifica-se que a tentativa de mudança legislativa vai de encontro ao posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em evidente respeito às garantias dos contribuintes. Faz-se necessária a discussão em torno da base de cálculo do ITBI para evitar que haja violação das garantias constitucionais do contribuinte e, conseqüentemente, a futuras judicializações em massa sobre o tema.

Este trabalho tem por objetivo geral analisar criticamente a legalidade da estimativa da base de cálculo do ITBI pelo Fisco municipal bem como a utilização de valores de referência, como proposto pela Reforma Tributária, desconsiderando o valor declarado pelo contribuinte, sem que haja procedimento administrativo prévio e impondo ao contribuinte o ônus de ter que apresentar laudo técnico para exercer seu direito de contraditório.

Como objetivos específicos, destacam-se:

a) Realizar estudo doutrinário a respeito dos conceitos básicos que envolvem o Sistema Tributários Nacional, com ênfase no estudo do ITBI na Constituição Federal; bem como no Código Tributários Nacional, analisando os elementos da regra-matriz de incidência relacionados ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com destaque em identificar e comparar os dispositivos legais que tratam da base de cálculo do ITBI nas capitais brasileiras, dando ênfase nas particularidades normativas de algumas capitais e nas conseqüências jurídicas da ausência de critérios objetivos, especialmente no que tange à segurança jurídica e à relação Fisco-contribuinte;

b) Analisar criticamente a utilização da estimativa, bem como a utilização de um valor de referência, para a fixação da base de cálculo sem correspondência com o valor real da operação, destacando a tributação sobre a transferência de imóveis em outros países, com o

objetivo de compreender, ainda que brevemente, sua forma de aplicação e os impactos sociais e econômicos no mercado imobiliário;

c) Analisar o dispositivo a respeito da base de cálculo do ITBI que está sendo discutido na Reforma Tributária, avaliando seus possíveis efeitos na legalidade da técnica da estimativa e utilização do valor de referência, para a fixação da base de cálculo, sem correspondência com o valor declarado pelo contribuinte, analisando a existência de proposta de inversão do ônus da prova para o contribuinte;

d) Analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na decisão do Tema 1.113/2022 sobre a legalidade da base de cálculo do ITBI, especialmente quanto à fixação da base de cálculo adotada pelo Fisco.

A metodologia adotada é de natureza qualitativa, baseada em análise bibliográfica e jurisprudencial, visando a investigação crítica da legalidade do uso de valor de referência pelo Fisco e da estimativa para fixação da base de cálculo do ITBI, sobretudo analisando a proposta do art. 38-A do PLP 108/2024, da Reforma Tributária.

A pesquisa bibliográfica será o eixo principal na construção da fundamentação teórica, sendo realizada pela leitura de clássicos do Direito Tributário, livros, artigos científicos, legislações e jurisprudência. Os autores selecionados foram escolhidos com base em sua relevância acadêmica e contribuição teórica consolidada na área. Como o ITBI é um tributo que não possui produção científica vasta, em que pese sua relevância para a sociedade e para o mercado imobiliário, foram utilizados os dados da produção científica nacional, porém também foram feitos levantamentos de estudos sobre o imposto de transferência de imóveis em outros países para compreender o alcance da importância desse tributo para a sociedade e o mercado imobiliário.

Paralelamente, foi feita análise das decisões jurisprudenciais a respeito do ITBI, principalmente em relação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo a identificar padrões interpretativos quanto à aplicação dos elementos da regra-matriz de incidência do ITBI, notadamente na construção de interpretações que conseguiram suprir as lacunas deixadas pela legislação.

A abordagem metodológica adotada permitiu não apenas a compreensão teórica do tema, mas também a compreensão da importância da pesquisa do Direito Comparado, dos impactos gerados pela aplicação normativa e jurisprudencial, da compreensão da jurisprudência como fonte pacificadora das relações sociais, contribuindo para a análise crítica da conformidade das práticas fiscais com os princípios constitucionais da legalidade, do

contraditório e da segurança jurídica, e, por fim, a compreensão da importância da figura do contribuinte com peça fundamental e protagonista da relação tributária.

Por derradeiro, o desenvolvimento do trabalho está dividido em três capítulos.

O primeiro capítulo do desenvolvimento, foi analisado o “Sistema Constitucional Tributário”. Esse capítulo introduz o estudo dos principais conceitos do Sistema Tributário que guiarão os fundamentos para o entendimento dos capítulos seguintes. Inicia pelo conceito de “sistema”, seguindo para os limites constitucionais ao poder de tributar, posteriormente, trata dos principais princípios atrelados ao tema pesquisado e os conceitos que envolvem o ITBI e a Constituição Federal.

O primeiro capítulo trata ainda do Código Tributário Nacional e dos elementos da regramatriz de incidência do ITBI. Os elementos analisados serão o fato gerador e a base de cálculo.

A seguir, no capítulo 3, foi analisada a prática de estimativa da base de cálculo por parte do Fisco municipal, sem a correspondência com o valor da operação. Foram feitas análises a respeito da utilização, não só da estimativa, mas também das técnicas de arbitramento e pauta fiscal. Foram abordados, notadamente, os aspectos da segurança jurídica e da capacidade contributiva. Além disso, foram brevemente analisadas particularidades sobre a base de cálculo de algumas capitais brasileiras. Muito embora, a maioria das capitais brasileiras possuam os mesmos elementos de base de cálculo, algumas capitais utilizam-se de particularidades para a aplicação da base de cálculo. Dessa forma, se entendeu relevante a análise dessas particularidades.

No capítulo 4, foram analisadas as principais mudanças relativas ao ITBI propostas no Projeto de Lei Complementar 108 de 2024, que pretende alterar no Código Tributário incluindo os artigos 35-A, que versa a respeito do fato gerador do tributo, e 38-A, que trata especificamente da base de cálculo do ITBI. Em respeito ao tema principal da pesquisa, esse capítulo aprofundou mais a análise a respeito da proposta do artigo 38-A. Por fim, foi feita a análise da jurisprudência, especificamente do Tema 1.113/2022 do STJ, a respeito do qual houve decisão, em sede de Repetitivo, que versou sobre aspectos referentes ao fato gerador e a base de cálculo do ITBI.

As conclusões evidenciaram a relevância da definição precisa da base de cálculo do ITBI à luz dos princípios constitucionais. Observou-se que a ausência de critérios uniformes pode gerar insegurança jurídica na relação entre Fisco e contribuinte. Reforçou-se, por fim, a importância de mecanismos que garantam equilíbrio entre a atuação fiscal e os direitos do sujeito passivo.

2 SISTEMA TRIBUTÁRIO

O Sistema Tributário é o alicerce normativo que organiza e orienta a forma como serão aplicados os tributos, a arrecadação e a fiscalização. A Constituição estabelece os princípios constitucionais, as limitações ao poder de tributar e as competências tributárias.

Nesse capítulo, será realizada uma análise dos principais elementos que compõem esse sistema, com ênfase nos limites constitucionais ao poder de tributar e nos princípios tributários consagrados pela Constituição Federal que têm correlação com o tema tratado nesse trabalho, de modo a contribuir para compreensão crítica.

2.1 SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO

É de suma importância iniciar o estudo do Sistema Tributário a partir da compreensão conceitual do próprio termo “sistema”. Segundo o léxico, sistema é definido como um “conjunto metódico de princípios interdependentes, sobre os quais se estabelece uma doutrina, uma crença ou uma teoria”¹, bem como um “corpo de normas ou regras, inter-relacionadas numa concatenação lógica e, pelo menos, verossímil, aplicadas a uma determinada área”. Ressalte-se, ainda, que “o sistema aparece com o objeto formado de porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário ou como a composição de partes orientada por um vetor comum”².

Assim, trata-se o sistema de uma complexidade máxima de componentes que se mantêm inter-relacionados em uma estrutura lógica, o que permite inferir que o que não está inter-relacionado, não possui congruência ou coerência com a estrutura lógica formal, não é parte componente de determinado sistema.

A expressão “sistema jurídico” comporta uma ambiguidade conceitual que, em determinados contextos, pode incorrer em falácia de equívoco³. Porquanto sob o manto do sistema jurídico está compreendido tanto o direito positivo, ou seja, as normas postas; quanto o sistema da ciência do direito, através da estrutura teórica e metódica do direito.

¹ MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**, 2025.

² CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2021. ISBN 978-65-992879-5-4, p. 186-187.

³ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-5360-649-8, p. 180.

A doutrina afirma que “o direito posto há de ter um mínimo de racionalidade para ser compreendido pelos sujeitos destinatários, circunstância que lhe garante, desde logo, a condição de sistema”⁴. Contudo, parte da doutrina não vê o direito positivo como um sistema. Para os autores que se opõem, o direito positivo, ou seja, as normas em vigor, seria um caos de normas desconexas que precisam ser organizadas pela ciência do direito⁵.

Definir o que está no âmbito do sistema, e, no caso, do Sistema Tributário, é importante porque, sob o ponto de vista epistemológico, se as normas positivadas compõem o Sistema Tributário, e o sistema deve ser uma concatenação fechada, ainda que não perfeita, mas coerente interna e formalmente, e que se retroalimente, então, as normas positivadas devem respeitar a mesma racionalidade do sistema de que fazem parte. Sendo assim, uma norma inserida no sistema jurídico que conflita com o sistema pré-existente ou com uma norma pré-existente criará insegurança jurídica e será alvo de numerosas demandas judiciais.

No interior do sistema do direito, as normas estão dispostas de forma integrada, subordinando-se a princípios e se organizando em uma estrutura hierarquizada, respeitando material e formalmente uma norma superior, da qual retiram o fundamento de validade. Tal conformação confere legitimidade à ordem jurídica e permite o seu funcionamento harmônico e previsível⁶.

O Sistema Tributário é um conjunto de regras e normas que vão deliberar como ocorrerá a arrecadação tributária. O Sistema Tributário definirá os limites aos quais os entes políticos poderão utilizar para arrecadar. As regras do Sistema Tributário vão definir os fatos geradores, as hipóteses de incidência, as alíquotas, as bases de cálculo, as obrigações principais e acessórias do contribuinte.

O Sistema Tributário tem como objetivo promover a arrecadação tributária para o funcionamento regular dos entes políticos e para a promoção dos programas, projetos e prestação de serviços públicos por parte desses entes, para atender, teoricamente, às necessidades da sociedade. Ademais, o Sistema Tributário é fator determinante para a decisão de investimentos na economia de um país⁷.

⁴ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-5360-649-8, p. 181.

⁵ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-5360-649-8, p. 180.

⁶ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-5360-649-8, p. 198.

⁷ GROSSI, André Dechichi. **ITBI e progressividade fiscal: análise à luz dos princípios da capacidade contributiva e da igualdade tributária**. 2021. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Instituto Brasiliense de Direito Público, São Paulo, 2021, p. 26.

Um sistema tributário baseado em regras irracionais, que espolia o pagador de impostos, com o único propósito de arrecadar recursos, em detrimento da maioria da população em situação de miséria, sem oferecer retorno adequado por meio de serviços públicos, constitui apenas uma fachada de justiça social. Na prática, esse modelo contribui para a degradação moral do Estado e da própria sociedade, além de elevar significativamente o risco e afastar de forma contundente a possibilidade de investimentos no país.

Dentre os atributos de um Sistema Tributário ideal, destacam-se a eficiência econômica, a simplicidade administrativa, a flexibilidade, a responsabilidade política e a equidade⁸.

A eficiência econômica está ligada à ideia de que o Sistema Tributário não tem como objetivo interferir na alocação econômica dos recursos. Dessa forma, a eficiência econômica é mais do que uma neutralidade, haja vista que a neutralidade requer tão somente o entendimento de um sistema que não afete o comportamento dos agentes econômicos. Assim, não há que se falar em Sistema Tributário que não tenha uma mínima afetação no comportamento dos contribuintes⁹.

Ainda definindo os atributos de um Sistema Tributário ideal, a doutrina¹⁰ apresenta como segundo atributo a simplicidade administrativa que está ligada ao objetivo de o Sistema Tributário em dever ser de administração fácil e pouco custosa. A aplicação do tributo não pode implicar em custos ao contribuinte, razão pela qual deve haver uma simplificação burocrática, redução do número de tributos no sistema e simplificação legislativa.

Ato contínuo, o terceiro atributo: a flexibilidade que, por sua vez, representa a aptidão de que dispõe o Sistema Tributário para se ajustar às diversas alterações e circunstâncias econômicas, respeitando-se a segurança jurídica¹¹. Cada um dos entes federativos possui suas peculiaridades e, embora seja necessária a uniformidade na aplicação da legislação tributária, em respeito à segurança jurídica, importa também a flexibilidade, haja vista a diversas circunstâncias ambientais, econômicas, sanitárias etc. que podem vir a exigir mudanças de tratamento tributário.

⁸ SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito tributário**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-536-0623-8, p. 46.

⁹ SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito tributário**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-536-0623-8, p. 46.

¹⁰ SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito tributário**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-536-0623-8, p. 46.

¹¹ SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito tributário**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-536-0623-8, p. 46.

Por fim, o quarto atributo é a responsabilidade política, que está atrelada a exigência de transparência dos governos¹². A responsabilidade política é um atributo, senão o mais importante, mas que merece ser apreciado. A responsabilidade, a ética e a moralidade no exercício da atividade pública devem ser prioridades, e não a arrecadação em si a todo custo. O Estado existe para o contribuinte e não o contribuinte para o Estado.

Percebe-se que todos os atributos de um Sistema Tributário ideal estão ligados a uma perspectiva de valorização da alocação de recursos econômicos de maneira responsável, de modo que, mesmo que sob a perspectiva tributarista, a arrecadação deve preservar a responsabilidade com o sistema econômico, político e social.

O Sistema Tributário Nacional constitui a espinha dorsal da Ciência do Direito Tributário. Delimitado entre os artigos 145 a 162 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o subsistema constitucional tributário define a competência tributária dos entes políticos, as limitações constitucionais ao poder de tributar e a repartição de receitas¹³.

O Sistema Tributário Nacional tem todo seu contorno delineado pela Constituição Federal, que discrimina de modo exaustivo a competência tributária e estabelece as limitações ao poder de tributar. Da análise da Constituição Federal é possível saber todas as garantias fundamentais do contribuinte¹⁴. A Constituição delimita as matérias que devem ser tratadas por Lei Complementar, de modo que, se determinadas matérias, que não devem ser tratados por Lei Complementar, virem a estar disciplinadas por Lei Complementar, receberão *status* de Lei Ordinária e poderão, inclusive, ser revogadas por Lei Ordinária¹⁵.

A Constituição impõe Lei Complementar para tratar dos assuntos veiculados pelos art. 146, I a III, 154, I, 155, § 2º, XII, e 156, III¹⁶. O art. 146 exige Lei Complementar para disciplinar os conflitos de competência em matéria tributária, para regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Por normas gerais, estão: “os princípios, os fundamentos, as diretrizes, os critérios básicos conformadores das leis que completarão a regência da matéria e que possam ser aplicadas uniformemente em todo o País, indiferentemente de regiões ou localidades”¹⁷.

Por seu turno, cabe à Lei Ordinária o tratamento sobre a instituição de tributo, de acordo com o art. 151, I, CF/88, e para a exoneração da obrigação de pagar tributo instituído em lei

¹² SCHOUERI, Luís Eduardo. **Direito tributário**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-536-0623-8, p. 46.

¹³ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023. p. 79.

¹⁴ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 263.

¹⁵ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 264.

¹⁶ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 265.

¹⁷ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 265.

(art. 150, § 6º). Ademais, cabe à Lei Ordinária estabelecer as penalidades pelo descumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, de acordo com os artigos 5º, CF, e 97, V, CTN¹⁸.

Em matéria de instituição dos tributos, a Lei Ordinária deve prescrever o fato gerador e a base de cálculo dos tributos, bem como, os aspectos subjacentes a estes, como substituição e responsabilidade tributária, isenções e concessões de créditos presumidos, multas moratórias e de ofício, cabendo ao Executivo o papel da regulamentação, inclusive no que diz respeito de obrigações acessórias, especificando e detalhando¹⁹.

Enquanto outros sistemas tributários de outros países discorrem pouco sobre a matéria no texto constitucional, estabelecendo apenas os dispositivos essenciais e permitindo que a legislação infraconstitucional lide mais pormenorizadamente sobre o assunto, no Brasil, ocorre de maneira diferente. O Sistema Constitucional Tributário brasileiro aborda diversos preceitos que dão pouca liberdade ao legislador ordinário para elaborar criativamente sobre as normas tributárias²⁰.

A Constituição brasileira apresenta aspectos bastante centralizadores em matéria de Direito Tributário, o que é bastante criticado pela doutrina federalista²¹. Vários dos limites são bastante rígidos e, ainda assim, o que se vê na prática são entes que tendem a apresentar normas tributárias que estabelecem preceitos abusivos na atuação tributária.

2.1.1 Princípios Tributários: Limites ao Poder de Tributar

Os princípios jurídicos constituem os alicerces fundamentais para a concretização do Direito, servindo como vetores interpretativos e estruturantes de todo o ordenamento jurídico. São os princípios que orientam a construção e a aplicação da norma.

A justiça se inicia na formulação principiológica, que posteriormente vai se desdobrar na produção das normas, e, em seguida, no momento da aplicação das normas, funcionam como critérios de interpretação para a efetivação do valor jurídico a ser tutelado²².

¹⁸ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 275.

¹⁹ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 275.

²⁰ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 978-85-5360-649-8, p. 200.

²¹ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 171, 573.

²² AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 124.

Os princípios constitucionais tributários, via de regra, estão em consonância com os demais princípios constitucionais. Os princípios do Sistema Tributário são verdadeiras garantias dos contribuintes contra o poder impositivo do Estado, sendo assim, são direitos fundamentais do cidadão, o que lhes dá aplicabilidade imediata, eficácia plena, segundo o art. 5º, §1º, CF/88, e natureza de cláusulas pétreas (art. 60, §º, IV)²³.

Especialmente no Direito Tributário, os princípios têm importância norteadora na aplicação das normas. Em determinadas situações a incidência dos princípios ocorre de maneira determinante, como na aplicação da anterioridade, e, em outros casos, a aplicação dos princípios ocorre sem o estabelecimento exato de uma limitação, como na aplicação do não confisco, da capacidade contributiva etc. Porém, para todos eles, espera-se sua importância reconhecida pelo aplicador do Direito²⁴.

Nos dispositivos que discorrem sobre a tributação, na Constituição Federal, é possível verificar as disposições que possuem conteúdo axiológico e correlação com os valores da Carta Magna. Esses dispositivos de conteúdo principiológico impõem-se sobre as demais normas definindo as limitações ao poder de tributar, garantindo igualdade aos contribuintes contra os abusos que, desde sempre, constituem o exercício das competências impositivas²⁵. Sábias palavras de Hugo de Brito Machado:

[...] é possível conceituar o Direito Tributário como o ramo do Direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder.²⁶

Alguns princípios estão expressos na Constituição Federal, que apresenta os princípios gerais. E outros princípios são considerados como princípios implícitos. As garantias da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade, dispostas nos arts. 150, I, a, III, a, b e c, e 195, § 6º, da CF, são responsáveis pela promoção da segurança jurídica na instituição e na majoração de tributos. As garantias relativas à isonomia e à vedação do confisco (arts. 150, II e IV) impõem os requisitos mínimos de justiça tributária²⁷.

²³ ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. **O princípio da capacidade contributiva no estado democrático de direito**: (dignidade, igualdade e progressividade na tributação). São Paulo, SP: Quartier Latin, 2007. 234 p. ISBN 9788576742685 (broch.), p. 62.

²⁴ AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 124.

²⁵ ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. **O princípio da capacidade contributiva no estado democrático de direito**: (dignidade, igualdade e progressividade na tributação). São Paulo, SP: Quartier Latin, 2007. 234 p. ISBN 9788576742685 (broch.).

²⁶ MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de Direito Tributário**. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 77.

²⁷ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 286.

2.1.1.1 *Segurança Jurídica no Direito Tributário*

O Princípio da Segurança Jurídica está consagrado em diversos dispositivos que têm por escopo proteger, garantir, livrar de risco e dar segurança e confiança às diversas relações jurídicas. Trata-se de um valor essencial ao Estado Democrático de Direito, pois da Segurança Jurídica dimana, enquanto subprincípio, e dele também se desdobram outros princípios fundamentais, funcionando como um sobreprincípio, que orienta a ordem jurídica de forma abrangente²⁸.

A segurança jurídica encontra-se materializada em outros princípios conexos que designam a certeza do direito, a exemplo da legalidade, a irretroatividade, a anterioridade; bem como na intangibilidade das posições jurídicas consolidadas, que se manifesta na proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também se corporifica a Segurança Jurídica na estabilidade das situações jurídicas, através da observância da decadência, prescrição extintiva e aquisitiva, bem como na confiança no tráfico jurídico, mediante a incidência do princípio da boa-fé e da confiança²⁹.

Por derradeiro, a segurança jurídica vincula-se ainda ao devido processo legal, pela ampla defesa no processo administrativo, pelo direito de acesso ao Judiciário e por determinadas garantias específicas³⁰. Assim:

O Estado não pode ludibriar, espoliar ou prevalecer-se da fraqueza ou ignorância alheia. Não se admite que tal ocorra nem mesmo dentro dos limites em que seria lícito ao particular atuar. O princípio da moralidade indica, sob esse ângulo, lealdade do Estado frente aos cidadãos. A ação e a omissão do Estado devem ser cristalinas, inequívocas e destituídas de reservas, ressalvas ou segundas intenções. Não se legitima o ardid sob o argumento de que se destina a abarrotar de recursos os cofres públicos³¹.

Com efeito, impende distinguir a certeza do direito, porquanto atributo que define o sentido deôntico, do “dever ser” do ato normativo, da segurança jurídica, está concebida como valor sistêmico, que utiliza a certeza do direito de maneira racional³². Ou seja, a diferença entre certeza do direito e segurança jurídica é definida, pela doutrina, sendo a primeira um atributo que se refere à clareza interna do enunciado normativo para que ele tenha validade e sentido; já

²⁸ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 108.

²⁹ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 108.

³⁰ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 108-109.

³¹ CARRAZZA, Roque Antonio *apud* Marçal Justen Filho. **Curso de direito constitucional tributário**. 29. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 423-424.

³² CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 9788553606498., p. 209.

a segurança jurídica é valor do sistema jurídico que fortalece o sentido de que o sistema deve atuar de forma coerente, estável, previsível e confiável.

Essa dinâmica fará com que o fluxo normativo reverbere nas relações jurídicas futuras com sentimento de previsibilidade pelas partes que se inter-relacionam, conseqüentemente, trazendo tranquilidade social. Adicionalmente, a certeza do tratamento normativo dos fatos já consumados, dos direitos adquiridos e da coisa julgada, reflete a segurança jurídica das relações pretéritas³³.

Sendo assim, a segurança jurídica promove uma coesão e uma pacificação social necessária para o bom desenvolvimento de uma sociedade, já que há uma previsibilidade nas conseqüências dos atos de quaisquer agentes. Nesse sentido, atua no futuro com efeito estabilizador, assegurando a manutenção dos efeitos jurídicos de situações pretéritas.

A previsibilidade é essencial no Sistema Tributário e deve ser proporcionada pelo Poder Legislativo, na elaboração dos atos normativos responsáveis pela instituição dos tributos; pelo Poder Executivo, por meio da regulamentação e da cobrança dos tributos; e pelo Poder Judiciário, que será responsável pela solução dos conflitos entre Estado e contribuinte³⁴.

Assim, a Segurança Jurídica forma um complexo normativo que se desdobra em outros valores que vão orientar a ordem jurídica, precipuamente, no que diz respeito ao Direito Tributário, em que todas as situações já estabelecidas devem ter sua estabilidade mantida e as circunstâncias futuras devem ser objetivamente atribuídas através de ato normativo solene, objetivo e claro para que qualquer intérprete do Direito Tributário possa compreender.

Esse conjunto de garantias impõe limites à atuação estatal no momento da edição de atos normativos que impactem obrigações tributárias, ainda que seja legítimo ao Estado, a edição de atos normativos que possam dispor sobre, por exemplo, a atualização monetária da dívida tributária, que pode vir a gerar alteração no valor nominal da dívida tributária, e essa circunstância só será admissível se cumpridas determinadas condições, as quais: a um, que haja expressa previsão na lei que instituiu o tributo e, a dois, que haja a indicação clara dos critérios, índices e parâmetros que serão adotados³⁵.

³³ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. ISBN 9788553606498., p. 209.

³⁴ GROSSI, André Dechichi. **ITBI e progressividade fiscal: análise à luz dos princípios da capacidade contributiva e da igualdade tributária**. 2021. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Instituto Brasiliense de Direito Público, São Paulo, 2021, p. 28.

³⁵ CARRAZZA, Roque Antônio. **Curso de direito constitucional tributário**. 29. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 424.

2.1.1.2 *Legalidade para o Direito Tributário*

O princípio da legalidade é determinante para o Direito Tributário, porque, definido pela Constituição, o poder de exigir e aumentar tributo só pode ocorrer pela lei em *stricto sensu*, conhecido como princípio da estrita legalidade, de acordo com o art. 150, I, da CF/88.

É pertinente iniciar a análise retomando um dos princípios formulados por Adam Smith em sua obra *Riqueza da Nações*³⁶:

O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não arbitrário. A data do recolhimento, a forma de recolhimento, a soma a pagar, devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para qualquer pessoa. Se assim não for, toda pessoa sujeita ao imposto está mais ou menos exposta ao arbítrio do coletor, o qual pode aumentar o imposto para qualquer contribuinte que lhe é odioso [...]. A indefinição da taxaço estimula a insolência e favorece a corrupção [...].

Do exame do texto é possível extrair as bases do princípio da legalidade. Adam Smith, já no século XVIII, mostrava que a previsibilidade e a transparência na tributação são fundamentais para a justiça social e para a integridade do Estado.

A legalidade tributária impõe que, não somente o dever de pagar tributo esteja em lei, mas também devem estar todos os atributos desse dever de pagar, que devem estar expressamente previstos³⁷, de acordo com o art. 97, CTN. A lei deve definir as bases das limitações ao exercício do poder de tributar e para o exercício da competência tributária. Tendo essas definições origem na história e na política do regime democrático³⁸ e do Estado Democrático de Direito. Assim, todos os atributos dos tributos devem constar na norma, devendo ser possível a perfeita identificação pelo intérprete³⁹.

Nessa esteira, a lei tributária, de que dispõe o princípio da legalidade estrita, refere-se ao ato normativo editado por órgão com poder legiferante, de acordo com o rito do processo legislativo previsto na Constituição Federal, daí falar-se em lei em sentido formal. Por seu turno, esse ato deve ser geral e abstrato, ou seja, lei em sentido material. Ademais, pode também a medida provisória criar tributos, desde que sejam respeitadas as exigências e exceções contidas na Constituição⁴⁰.

³⁶ SMITH, Adam. *A riqueza das nações – Investigação Sobre sua Natureza e suas Causas*. Volume II. São Paulo: Nova Cultura, 1996, p. 283.

³⁷ SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. *Manual de Direito Tributário*. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 100.

³⁸ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. *Direito tributário brasileiro*. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 304.

³⁹ SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. *Manual de Direito Tributário*. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 100.

⁴⁰ SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. *Manual de Direito Tributário*. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 101.

Na lei que dispõe sobre o tributo não há impedimento para a utilização de tipos abertos e de conceitos jurídicos indeterminados, desde que não haja violação à exigência de definibilidade para o surgimento dos tributos, determinação dos sujeitos e clareza quanto ao conteúdo da relação jurídico-tributária, não sendo permitido que a utilização acarrete delegação indevida de competência normativa ao Executivo⁴¹.

A partir do texto legal, que institui o tributo, deve ser possível verificar as circunstâncias as quais o tributo será devido, chamada hipótese de incidência; quem será o contribuinte (sujeito passivo); e sobre qual base será calculado o tributo (base de cálculo); e, quem será o ente político tributante (sujeito ativo)⁴².

Como consectário do princípio da legalidade, salvo as expressas exceções previstas no texto da Carta Magna, somente a lei pode prever a criação de tributos ou extinção; a majoração ou a redução; a definição do fato gerador da obrigação principal; a indicação do sujeito passivo; a fixação da alíquota e da base de cálculo; a cominação de penalidades para as infrações definidas na própria lei; bem como as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades (CTN, art. 97)⁴³.

2.1.1.3 Capacidade Contributiva: implicações no ITBI

O art. 145, §1º, CF/88, reconhece como parâmetro da imposição tributária o respeito à capacidade econômica do contribuinte. Assim:

§1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

O princípio da capacidade contributiva representa uma expressão do princípio da igualdade no âmbito tributário, simbolizando o próprio valor de justiça⁴⁴. Sacha Calmon⁴⁵ apresenta os conceitos de capacidade econômica objetiva (absoluta) e de capacidade econômica

⁴¹ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 184.

⁴² SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. **Manual de Direito Tributário**. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 101.

⁴³ SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. **Manual de Direito Tributário**. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 101-102.

⁴⁴ CALMON, Sacha. **Curso de direito tributário brasileiro**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0, p. 116.

⁴⁵ CALMON, Sacha. **Curso de direito tributário brasileiro**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0, p. 116-117.

relativa (ou subjetiva) que são definidas por parte da doutrina, sendo, a capacidade econômica objetiva, a imposição ao legislador de utilizar os fatos que indiquem efetivamente indício de capacidade econômica.

Acrescenta a doutrina, que a capacidade objetiva “impõe que o legislador autorize o contribuinte que deduza os gastos por ele incorridos e necessários para a própria geração do patrimônio e da renda”⁴⁶. Sendo assim, o objetivo da capacidade objetiva seria o de fazer com que a lei persiga a riqueza líquida produzida pelo contribuinte⁴⁷.

Esse conceito da capacidade econômica objetiva não é trabalhado por toda a doutrina, mas é extremamente relevante sob o ponto de vista de que essa característica apresenta duas definições importantes, uma, de que o sistema não deve usar fato que não seja indício de capacidade econômica líquida como fato imponible do tributo; e duas, porque o legislador deve respeitar que o contribuinte possa deduzir os gastos por ele incorridos na própria geração do patrimônio e renda, quando fatos imponíveis de obrigação tributária.

A capacidade econômica objetiva pode ser expressa também na limitação imposta pela Constituição Federal que define a competência tributária, elencando as possíveis hipóteses de incidência, em que não há liberdade para o legislador estadual ou municipal inventar imposto novo⁴⁸.

É importante mencionar outro ponto a respeito do conceito de capacidade econômica objetiva, porque, ela não se esgota nas hipóteses de incidência, já postas na Constituição. O aperfeiçoamento ocorre com criação da Lei Ordinária do ente político. Assim, o legislador deve saber autorizar a dedução imprescindível das despesas e gastos necessários à aquisição e manutenção da renda, da propriedade e do patrimônio⁴⁹. Sendo assim, parte da doutrina afirma⁵⁰ que, com o cotejamento entre Constituição e leis inferiores, ganha relevância a capacidade econômica objetiva.

Já a capacidade econômica relativa ou subjetiva refere-se à aptidão de determinada pessoa para o pagamento do imposto ao qual será submetida. Sendo assim, a capacidade relativa

⁴⁶ CALMON, Sacha. **Curso de direito tributário brasileiro**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0, p. 117.

⁴⁷ CALMON, Sacha. **Curso de direito tributário brasileiro**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0, p. 117.

⁴⁸ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 676.

⁴⁹ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 678

⁵⁰ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 678.

expressa que a tributação somente pode incidir sobre a renda líquida do contribuinte, ou seja, sobre o montante efetivamente disponível⁵¹.

Assim, a capacidade contributiva deve ser observada sob o ponto de vista da capacidade absoluta (ou objetiva) que delimita os pressupostos ou fundamentos jurídicos do imposto; e, relativa (ou subjetiva) delimitando os critérios de graduação do imposto, estabelecendo limites à tributação⁵².

Veja-se que em legislações municipais que dispõem sobre o ITBI em várias capitais brasileiras, como Aracaju (SE)⁵³, Brasília (DF)⁵⁴, Florianópolis (SC)⁵⁵, Macapá (AP)⁵⁶, Maceió (AL)⁵⁷, Manaus (AM)⁵⁸, Porto Alegre (RS)⁵⁹, Rio Branco (AC)⁶⁰, Rio de Janeiro (RJ)⁶¹, Salvador (BA)⁶² e São Paulo (SP)⁶³, há um dispositivo impedindo que o contribuinte abata do valor venal do imóvel quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido. Ou seja, ainda que existam dívidas pendentes, como hipoteca, financiamento ou qualquer outro ônus real, essas dívidas não podem ser descontadas do valor venal no momento do cálculo do ITBI.

É importante mencionar também o caso em que as municipalidades tentaram apresentar a fundamentação para utilizar da progressividade, em decorrência natural da capacidade contributiva, para aplicar alíquotas progressivas para o ITBI⁶⁴. Tal fato foi hipótese de análise pela Corte Suprema, que decidiu, na Súmula 656, que não cabe progressividade nas alíquotas do ITBI, por não haver autorização constitucional. Assim dispõe a Súmula 656⁶⁵:

(...) enquanto na transmissão *causa mortis*, ou no imposto sucessorial, realiza-se o princípio da capacidade contributiva mediante alíquotas progressivas, na transmissão *inter vivos* aquele princípio realiza-se proporcionalmente ao preço da venda.

⁵¹ CALMON, Sacha. **Curso de direito tributário brasileiro**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0, p. 117.

⁵² BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 676.

⁵³ ARACAJU (SE). Art. 189, § 1º, da Lei nº 1.547, de 20 de dezembro de 1989.

⁵⁴ BRASÍLIA (DF). Art. 5º, § 1º, do Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006.

⁵⁵ FLORIANÓPOLIS (SC). Art. 281, § 6º, da Lei Complementar nº 07, de 06 de janeiro de 1997.

⁵⁶ MACAPÁ (AP). Art. 54, § 4º, da Lei Complementar nº 110, de 10 de dezembro de 2014.

⁵⁷ MACEÍO (AL). Art. 159, § 2º, da Lei Ordinária nº 18 de agosto de 2017.

⁵⁸ MANAUS (AM). Art. 7º, § 1º, da Lei Ordinária nº 459, de 30 de dezembro de 1998.

⁵⁹ PORTO ALEGRE (RS). Art. 14, da Lei Complementar 197, de 21 de março de 1989.

⁶⁰ RIO BRANCO (AC). Art. 37, § 1º, da Lei Ordinária nº 1.508, de 08 de dezembro de 2003.

⁶¹ RIO DE JANEIRO (RJ). Art. 14, parágrafo único, da Lei Ordinária nº 1.364, de 19 de dezembro de 1988.

⁶² SALVADOR (BA). Art. 5º, parágrafo único, da Decreto nº 24.058, de 16 de julho de 2013.

⁶³ SÃO PAULO (SP). Art. 7º, § 2º, do Decreto nº 55.196, de 11 de junho de 2014.

⁶⁴ CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia Teixeira Jezler (Coord.). **Tributos municipais em debate**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 267 p. ISBN 978-85-450-0413-4, p. 55.

⁶⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula nº 656**. Diário da Justiça. Brasília, 13 out. 2003. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula656/false>. Acesso em: 04 maio 2025.

Nessa toada, a base de cálculo do ITBI, critério quantitativo do tributo, há de ser o valor da venda do bem imóvel, ou seja, o valor efetivamente praticado na alienação, e a alíquota é definida em cada legislação municipal, em observância ao princípio da capacidade contributiva e à vedação da cobrança de tributos com efeito confiscatório⁶⁶. Assim, a Constituição brasileira não incorpora a observância da progressividade à capacidade contributiva. A CF/88 atribui a progressividade nos dispositivos específicos referentes ao Imposto de Renda e ao IPTU⁶⁷.

Para a doutrina⁶⁸, a capacidade contributiva não é qualquer manifestação de riqueza, mas deve representar uma manifestação de riqueza que possa concorrer à contribuição do pagador de impostos nas despesas públicas. E essa é justamente uma conquista dos Estados Modernos tendo em vista que os impostos são uma forma de não estatização e monopolização das atividades econômicas por parte do Estado. Participar das despesas públicas através da contribuição pelos tributos é garantir o livre mercado, porém essa participação deve ocorrer não de maneira espoliativa, mas dentro dos estritos limites que impõem a Constituição e o ordenamento jurídico, e dentro das possibilidades do sujeito passivo.

2.1.1.4 *Não Confisco como limite ao poder de tributar*

O princípio norteador do Não Confisco, art. 150, IV, CF/88, elemento do conceito de tributo, está relacionado à ideia de que o tributo não poderá ter efeito de confisco, ou seja, não pode o tributo ou a carga tributária ser tão elevada que afete o direito de propriedade e o exercício da atividade econômica⁶⁹. Assim a doutrina considera também que o tributo não pode constituir uma expropriação sem justa causa de um bem nem pode tornar impossível a prática de uma atividade lícita⁷⁰. No entanto, há também a possibilidade de aplicação da progressividade em situações que envolvem a função social da propriedade, porém essa aplicação é relativa à progressividade extrafiscal⁷¹.

⁶⁶ CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia Teixeira Jezler (Coord.). **Tributos municipais em debate**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 267 p. ISBN 978-85-450-0413-4, p. 56.

⁶⁷ CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia Teixeira Jezler (Coord.). **Tributos municipais em debate**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 267 p. ISBN 978-85-450-0413-4, p. 59.

⁶⁸ CARRAZZA, Roque Antônio. **Curso de direito constitucional tributário**. 29. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 123.

⁶⁹ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 203.

⁷⁰ TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). **Dicionário de princípios jurídicos**. Supervisão de Silvia Faber Torres. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 1163.

⁷¹ CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia Teixeira Jezler (Coord.). **Tributos municipais em debate**. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 267 p. ISBN 978-85-450-0413-4, p. 59.

Sendo de difícil determinação, quando um tributo é confiscatório ou quando não é, o princípio do não confisco tem o objetivo de proteção ao direito de propriedade da livre-iniciativa. Podendo o Poder Judiciário considerar um tributo inconstitucional caso entenda que esteja havendo confisco. Para verificar se um tributo está sendo aplicado de maneira confiscatória, o ônus advindo desse tributo deve ser considerado em conjunto com os demais tributos que oneram o mesmo fato⁷².

A vedação à tributação com efeito confiscatório, deve-se dizer, não é regra por não se aplicar por subsunção, mas é um dos princípios que rege a aplicação dos demais, que substitui o princípio da proporcionalidade, como norma que serve de hipótese de solução em circunstâncias em que haja colisão de princípios⁷³.

2.1.1.5 *Princípio da Proteção da Confiança e da Boa-Fé*

Dentre os princípios implícitos da Constituição Federal, em matéria tributária, está o princípio da Proteção da Confiança ou da Boa-fé. A doutrina⁷⁴ trata desse princípio perfazendo inicialmente uma correlação com o conceito de justiça prospectiva, devendo esta estar associada aos fatores de tempo, formação dos fatos jurídicos e proteção da confiança. Sendo a proteção da confiança, segundo o autor, a materialização direta da justiça prospectiva. Acrescenta que esse princípio está diretamente ligado à segurança jurídica.

Para a doutrina⁷⁵, deve ser considerada a forma como o tributo onera a riqueza, por exemplo, se estiver incidindo um tributo de maneira muito pesada sobre a propriedade imobiliária, de maneira indireta este tributo estaria negando aos cidadãos o direito de propriedade que é constitucionalmente garantido. O mesmo raciocínio serve para a aplicação de tributo que onera a transmissão da propriedade.

A boa-fé, por alguns autores utilizada como sinônimo de proteção da confiança, está intimamente ligada com o princípio da legalidade, sendo o Estado de Direito não apenas o

⁷² SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. **Manual de Direito Tributário**. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 119.

⁷³ PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 238.

⁷⁴ BALEEIRO, Aliomar. **Limitações constitucionais ao poder de tributar**. 14. ed. atual. por Misabel Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1338.

⁷⁵ SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. **Manual de Direito Tributário**. 11. Ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2019, p. 120-122.

Estado das leis, mas sobretudo revela-se como a composição normativa que pretende administrar conforme o Direito e, portanto, conforme a justiça⁷⁶.

Nesse sentido, as relações entre contribuinte e ente público devem ser pautadas pela confiança e pela boa-fé. Sendo assim, se uma das partes criou determinado comportamento que ensejasse uma conduta da outra parte, essa relação deve ser pautada pelo que está pré-determinado em lei ou nos demais atos normativos. Ao criar uma determinada conduta este ato faz nutrir na outra parte uma expectativa que, precipuamente no âmbito do Direito Tributário, não pode ser vilipendiada, sob pena de causar insegurança jurídica e, conseqüentemente, inúmeras demandas judiciais.

2.2 O ITBI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição de 88 dividiu o imposto de transmissão *causa mortis* e transmissão *inter vivos*. Sendo o primeiro imposto, o ITCMD, de competência dos estados, e o segundo, o ITBI, de competência das municipalidades. Dispõe a CF/88 sobre o ITBI:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II – transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.

A CF/88 estabelece também limitações específicas ao poder de tributar referentes ao ITBI. A saber:

Art. 156, § 2º. O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II – compete ao Município da situação do bem.

Da análise dos dispositivos, é possível identificar que a CF/88 impõe limite a não incidência do ITBI em transmissões *causa mortis*. Ademais, nas transmissões *inter vivos*, o ITBI está limitado a incidir nas transações onerosas de compra e venda, permuta, cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda etc. Por fim, impede que haja a incidência sobre direitos reais, que recaem sobre imóveis, em garantia.

⁷⁶ BALEEIRO, Aliomar. **Limitações constitucionais ao poder de tributar**. 14. ed. atual. por Misabel Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 1338.

O estudo do ITBI ocorre invariavelmente sobre a análise de conceitos do Direito Civil, que, por sua vez, não podem ser objeto de modificação por parte de lei tributária⁷⁷, assim dispõe o art. 110 do CTN.

Sendo assim, constitui objeto de tributação do ITBI, segundo o art. 156, II, CF/88, os bens imóveis por natureza ou acessão física, que são regulados pelo art. 79, CC; e, os direitos reais sobre imóveis. O art. 1.225, do CC, enumera taxativamente os direitos reais, que deve resultar de reserva legal⁷⁸.

Outra limitação constitucional ao poder de tributar relativa ao ITBI refere-se à imunidade que recai sobre as operações de integralização de capital social de pessoa jurídica com bens ou direitos. Esta imunidade diz respeito exclusivamente à integralização de bens ou direitos ao capital subscrito. Sendo assim, sobre o valor que não for integralizado, haverá incidência do imposto. Ademais, opera-se imunidade também nas transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica e nas transferências de bens imóveis desapropriados para fins de reforma agrária⁷⁹.

2.3 O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OS ELEMENTOS DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ITBI

Os dispositivos do Código Tributário Nacional que tratam do ITBI são do art. 35 ao art. 42. O art. 35 define o fato gerador do imposto. A saber:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; III – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

É importante destacar que há uma referência ao ITBI ser de competência estadual. Contudo, há, nesse dispositivo do Código Tributário de 1966, uma imprecisão técnica em virtude de o CTN ser anterior à Constituição Federal de 1988. À época da Constituição Federal de 1946, o imposto sobre transmissão era unificado e de competência dos Estados e do Distrito

⁷⁷ HARADA, Kiyoshi. **ITBI: doutrina e prática**. 3º Ed. Editora Dialética, 2021. E-book Kindle. Disponível em: <https://a.co/d/6xsbcXr>. Acesso em: 2 de junho de 2025, Cap. 6, posição 4162.

⁷⁸ HARADA, Kiyoshi. **ITBI: doutrina e prática**. 3º Ed. Editora Dialética, 2021. E-book Kindle. Disponível em: <https://a.co/d/6xsbcXr>. Acesso em: 2 de junho de 2025, Cap. 3, posição 2327.

⁷⁹ HARADA, Kiyoshi. **ITBI: doutrina e prática**. 3º Ed. Editora Dialética, 2021. E-book Kindle. Disponível em: <https://a.co/d/6xsbcXr>. Acesso em: 2 de junho de 2025, Cap. 3, posição 1126.

Federal, e incidia sobre transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis (exceto os de garantia).

Na Constituição de 1967, bem como na Emenda Constitucional nº1 de 1969, a competência para instituir o tributo manteve-se com os Estados e DF⁸⁰.

Com a CF/88, houve a separação do imposto sobre transmissão em ITCMD, de competência dos Estados e DF, e ITBI, de competência dos municípios e do DF.

Os artigos 36 e 37 do CTN tratam das imunidades específicas relacionadas ao ITBI. As regras a respeito da imunidade do ITBI já se iniciam no art. 35, II, em que não pode haver a incidência desse imposto em qualquer operação sob direitos reais de garantia. Já no art. 36, não incidirá ITBI nas operações de transmissão de bens ou direitos, referidas no art. 35, quando efetuadas na incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica ou em decorrência de incorporação ou fusão de pessoa jurídica a outra. O art. 37 delimita como ocorrerá a imunidade definida no art. 36.

O art. 38 define a base de cálculo do tributo, que será objeto de análise no presente trabalho. Os artigos 39 e 40 dispõem sobre alíquota e sobre a condição de dedução específica, respectivamente.

A alíquota do ITBI é definida por lei municipal. A jurisprudência entende que é vedada a adoção da progressividade por não haver expressa previsão constitucional⁸¹. Não podendo haver também a previsão de uma alíquota mínima, por determinação do STF^{82,83}.

Há também imprecisão técnica no art. 41 a respeito da competência para instituir o ITBI. Com a CF/88, no art. 156, II, o ITBI passou a ser de competência dos municípios e do DF. Esse dispositivo constitucional reflete a autonomia municipal, no que tange a sua autonomia financeira, e permite a arrecadação baseada no crescimento urbano e a valorização imobiliária⁸⁴.

Dispõe o art. 41 do CTN:

⁸⁰ RECK, Janriê Rodrigues; BRUCH, Tiago Bruno. **A (im)possibilidade de ajuste do ITBI com base em variação do valor venal até a data do registro imobiliário**. Revista de Estudos Tributários, Santa Cruz do Sul, v. 160, p. 39-56, nov. 2024, p. 41.

⁸¹ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sessão Plenária. Recurso Extraordinário nº 234.105- 3/SP. Relator: Ministro Carlos Velloso. Por decisão unânime. Brasília, 08.04.99. DJ 31.03.00, p. 823. Disponível a partir de: <[http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisa Inteiro Teor](http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisa%20Inteiro%20Teor)> Acesso em: 04/06/2025.

⁸² SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Rp 1121, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/1983, DJ 13-04-1984 PP-15629 EMENT VOL-01332-01 PP-00019 RTJ VOL-00109-03 PP-00895.

⁸³ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula nº 656**. Diário da Justiça. Brasília, 13 out. 2003. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula656/false>. Acesso em: 04 maio 2025.

⁸⁴ RECK, Janriê Rodrigues; BRUCH, Tiago Bruno. **A (im)possibilidade de ajuste do ITBI com base em variação do valor venal até a data do registro imobiliário**. Revista de Estudos Tributários, Santa Cruz do Sul, v. 160, p. 39-56, nov. 2024, p. 42.

Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro.

O art. 41, então, está ligado ao aspecto espacial do fato gerador do ITBI. Em respeito ao princípio da territorialidade, cabe o tributo ao município da situação do bem, como também determina o art. 156, § 2º, II, CF.

A Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT) define os elementos essenciais para o surgimento da obrigação tributária de pagar o tributo. A RMIT descreve um fato ou um conjunto de fatos que, ocorrendo, serão condição necessária e suficiente para desencadear a consequência tributária.

Os elementos da regra-matriz de incidência são divididos em duas partes: (i) a hipótese de incidência; e, (ii) o consequente normativo. A hipótese de incidência é composta por: fato gerador, sujeito ativo e sujeito passivo; e, o consequente normativo, pela base de cálculo e pela alíquota.

Dentro dessa estrutura, “antecedente + consequente”, estão os critérios: material, temporal, espacial e pessoal, no antecedente; e, quantitativo, no consequente. A afirmação de que o critério pessoal (sujeito passivo e sujeito ativo) compõem a hipótese de incidência está alinhada à visão de Geraldo Ataliba⁸⁵. No entanto, essa posição não é a defendida por Paulo de Barros⁸⁶, que afirma que o critério pessoal, juntamente com o critério quantitativo, compõe o consequente ou prescritor.

A hipótese de incidência descreverá o fato jurídico, o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídico tributária. O fato jurídico é chamado o fato gerador do tributo ou fato imponible. O sujeito ativo é aquele que tem a competência para instituir o tributo e o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo.

O aspecto material da hipótese de incidência é a resposta à pergunta “o quê?” se tributa, sendo assim, é o comportamento das pessoas⁸⁷. Comporá a hipótese de incidência também as características de estarem limitadas a pessoas, tempo e espaço, que são os demais aspectos da hipótese de incidência ou antecedente.

A hipótese de incidência é, portanto, considerada como una e indivisível, embora seja constituída de atos complexos ou fatos constituídos de elementos heterogêneos ou múltiplos.

⁸⁵ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 80.

⁸⁶ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2021. ISBN 978-65-992879-5-4, p. 311.

⁸⁷ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2021. ISBN 978-65-992879-5-4, p. 338.

Sendo assim, cada hipótese de incidência só é igual a si mesma, guardando identidade inconfundível com quaisquer outras hipóteses de incidência⁸⁸.

Nesse sentido, a hipótese de incidência de “transmissão *inter vivos* de imóvel a título oneroso”, hipótese da incidência de ITBI, não se consubstancia só no ato de transmitir, nem somente no imóvel, mas na junção de todos os termos. A hipótese de incidência é a descrição de uma circunstância hipotética que fará nascer a obrigação se essa circunstância de fato ocorrer. E a ocorrência dessa circunstância é chamada fato gerador.

O fato imponível é um fato jurídico que a lei vincula a ele o nascimento de uma obrigação. A opção do contribuinte está na prática do ato (transferir imóvel a título oneroso) e não no efeito colateral, que é a obrigação tributária, que deriva não do ato em si, mas do fato econômico que o ato exterioriza⁸⁹.

Sendo assim, o fato imponível é um fato e não um ato jurídico, por não derivar da vontade das partes. Daí dizer-se que para o direito tributário a vontade das partes é irrelevante, interessando somente a vontade da lei, que espelha determinado fato, ou negócio jurídico ou ato unilateral privado, e o coloca como fato jurídico na hipótese de incidência⁹⁰.

A lei é que estabelece a hipótese de incidência do tributo, trazendo a indicação do momento em que se estará configurado o fato imponível do tributo. No entanto, essa indicação pode vir de forma explícita ou implícita⁹¹.

A indicação na lei do momento em que ocorre o fato gerador, como a transferência imóvel, não se refere, necessariamente, à materialidade da hipótese de incidência, mas ao momento em que é consumado o fato imponível ou fato gerador. A materialidade se refere ao conteúdo essencial da hipótese de incidência, indicando qual o fato concreto da vida que a lei escolheu para tributar. Já o aspecto temporal indica o momento exato em que foi consumado o fato tributável. Caso a lei não traga expressamente o momento em que se considera consumado o fato imponível, considerar-se-ia o momento da prática do ato jurídico que foi indicado pela lei como aspecto material da hipótese de incidência⁹².

Nesse contexto, se a lei define o aspecto material da hipótese de incidência, ou seja, quando o comportamento humano que fará surgir o tributo, e a lei define também o aspecto temporal, em que momento o fato será consumado, então, é só a partir desse momento que faz surgir a obrigação de pagar.

⁸⁸ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 65.

⁸⁹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 71.

⁹⁰ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 71.

⁹¹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 94.

⁹² ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 95.

Sob o aspecto temporal, é relevante mencionar que incide sobre o legislador limitação constitucional sobre a qual não se pode haver transposição. A fixação do aspecto temporal não pode ser para momento anterior à consumação, que compreende o completo acontecimento do fato. Sendo assim, o fato imponible só pode ser considerado no momento em que estiver completo o fato típico, tanto quando ocorre por um único fato ou após uma cadeia de fatos. Parte da doutrina entende que, em ocorrendo distorção legislativa que antecipe o fato gerador, esta distorção implicará em violação ao princípio da irretroatividade da lei, amparado pelo art. 150, III, “a”, CF/88⁹³.

O sujeito ativo é o Município e o Distrito Federal onde se encontra o bem, ente político este responsável por instituir o imposto, de acordo com a Constituição no art. 156, II, e § 2º, II, do mesmo artigo. Pode, contudo, a escritura de alienação do imóvel ser passada em Município diferente do Município em que está localizado o imóvel⁹⁴.

Os contribuintes serão quaisquer das partes na operação tributada, de acordo com a lei, assim define o art. 42, CTN. A lei pode atribuir também responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa que esteja vinculada ao fato gerador. O ente municipal poderá atribuir a obrigação principal ao transmitente ou ao adquirente do bem, ou dos direitos; e aos cedentes ou cessionários, nas cessões de direito; e os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil⁹⁵.

Poderão ser os responsáveis os tabeliães e os oficiais dos registros de imóveis, no caso deixem de exigir a comprovação do recolhimento do imposto para a lavratura da escritura ou para o registro dos títulos⁹⁶. No entanto, a cobrança antecipada do ITBI é contrária ao ordenamento jurídico, de acordo com decisão do STJ⁹⁷, com fundamento nos art. 1.245 do CC combinado com o art. 110 do CTN⁹⁸.

⁹³ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 95.

⁹⁴ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 254.

⁹⁵ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 254.

⁹⁶ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 254.

⁹⁷ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial nº 1937821/SP. Tema repetitivo 1.113. Relator Ministro Gurgel de Faria. Dje: 24 de fevereiro de 2022. STJ, 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1113&cod_tema_final=1113. Acesso em: 04/06/2025.

⁹⁸ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp: 12546 RJ 1991/0014078-3, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 21/10/1992, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.11.1992 p. 22559

Não obstante, parte da doutrina entenda, sobre a vetusta discussão, que a redação da legislação pode sim determinar que o pagamento seja anterior ao registro da escritura pública na matrícula do imóvel, determinando, assim, a antecipação em obediência à praticidade tributária, o que evitaria inadimplemento. Essa antecipação, contudo, contraria o princípio da tipicidade do fato gerador, uma vez que a transmissão da propriedade só se concretiza com o registro da escritura⁹⁹.

2.3.1 Fato gerador do ITBI

O fato gerador, ou fato imponible, é elemento essencial na análise da regra-matriz da hipótese de incidência tributária. É importante diferenciar o fato imponible da hipótese de incidência, pois ambos os institutos ocorrem em circunstâncias distintas, sendo a hipótese de incidência decorrente da lei, que dará a declaração sobre qual situação ocorrerá o fato imponible; e o fato gerador (ou fato imponible) consubstancia-se no fato da vida que espelha aquilo que foi descrito em lei como necessário e suficiente para ensejar a cobrança tributária.

Ato contínuo, a hipótese de incidência é una e indivisível¹⁰⁰, e é ela que identifica sobre qual tributo será aplicada para determinado fato da vida. A hipótese de incidência é identitária do fato imponible. Ademais, saber o aspecto temporal da hipótese de incidência é essencial, pois só pode haver fato imponible gerador de obrigação tributária depois que o fato, ou os fatos descritos na lei como hipótese de incidência, forem concluídos.

Assim, é o fato gerador – pressuposto material e jurídico da incidência – que define o tipo de tributo e a sua base de cálculo. Se o tributo é um imposto sobre a transferência *inter vivos*, a título oneroso, de imóvel, então o fato imponible é “transferir imóvel a título oneroso”.

Se a base de cálculo for incoerente com o fato gerador, então a natureza do tributo muda, mesmo que a lei diga outra coisa¹⁰¹. Nesse caso, o tributo não é o que a lei diz que é, mas o que a base de cálculo revela que ele é. Ou seja, haverá uma contradição entre a base de cálculo e o fato gerador.

⁹⁹ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 253.

¹⁰⁰ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 95.

¹⁰¹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 112.

Ataliba (2005)¹⁰² explica que a base de cálculo pode integrar inteiramente a circunstância mensurável do fato gerador ou pode o legislador atribuir configuração jurídica própria considerando somente um ou alguns dos atributos mensuráveis.

No caso do ITBI, que pode ser considerado como base de cálculo o valor venal, o valor da planta genérica de valores ou o valor negociado, por exemplo, o legislador, pode atribuir qualquer um desses valores, desde que haja coerência com o fato gerador, sob pena de desnaturação do tributo. Porém, a simples possibilidade de escolha do maior valor entre dois ou mais valores possíveis, já suscita a possibilidade de conflito desse tipo de previsão com os princípios da legalidade, da boa-fé e da capacidade contributiva.

O fato gerador do ITBI, de acordo com o CTN, art. 35, se perfaz com: (i) a transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física; b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia, e as servidões; e, (ii) a cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis. A aquisição por acessão ocorre por formação de ilhas, aluviões, avulsões abandono de álveo e plantações ou construções (art. 1.248, Código Civil)¹⁰³.

O legislador concede algumas hipóteses de não incidência tributária do ITBI, “a saber: a) na transmissão de direitos reais de garantia (anticrese e hipoteca); b) na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; c) a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF/88, e artigos 36 e 17 do CTN); d) no usucapião, pois se trata de modalidade originária de aquisição de propriedade, e não de transmissão de propriedade de uma pessoa para outra; e) no compromisso de compra e venda, já que, nesse caso, ocorrer apenas promessa de transmissão, e não a transmissão efetiva (na verdade, a legislação dispõe que o fato gerador do imposto seria o registro da transmissão)”¹⁰⁴.

Não é considerada onerosa e não se sujeita ao ITBI a transmissão de um bem imóvel, por uma das partes, quando a outra parte assume um encargo, ou seja, suporta alguma obrigação

¹⁰² ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pp Editorial, 2005, p. 110-111.

¹⁰³ MARINO, Marcelo Giannobile. **As formas de aquisição de propriedades**. Revista Acadêmica da Lusofonia, v. 1, n. 4, p. 1-9, 2024.

¹⁰⁴ CALMON, Sacha. **Direito tributário brasileiro**. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, *apud* TEODOROVICZ, Jeferson. Evasão tributária, a base de cálculo do ITBI e a tipicidade no Direito Tributário Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 43, p. 165-199, 2020, p. 10.

pactuada, e não há uma troca patrimonial com equivalência¹⁰⁵. Seria um exemplo do caso de haver uma suposta entrega de um patrimônio imobilizado com a obrigação de uma contrapartida criativa específica como, por exemplo, “construa-se uma escola no terreno transferido”.

Sendo assim, para que haja o caráter oneroso da base imponible do ITBI, deve haver uma transmissão de um bem, ocorrendo por parte da outra pessoa equivalente pagamento da coisa, e esse pagamento não pode ocorrer pela exigência de um encargo qualquer que não constitua estritamente uma troca patrimonial paritária.

A aquisição da propriedade do imóvel se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Enquanto não ocorrer o registro de título, o alienante é considerado juridicamente o proprietário do imóvel. O registro tem sua eficácia a partir do momento que o oficial de registro protocolar o registro, de acordo com o disposto nos artigos 1.245 e 1.246, Código Civil, combinado com a Lei Federal nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos¹⁰⁶.

A transmissão do bem imóvel deve ser onerosa, em que uma parte transmite o bem imóvel e a outra parte retribui com uma contrapartida, ocorrendo o enriquecimento e o empobrecimento de ambas as partes na mesma proporção e segundo um nexo de causalidade¹⁰⁷.

Na referida operação, segundo a Ciência Contábil, ocorre o fato permutativo. O fato permutativo altera o patrimônio de ambos os indivíduos da relação apenas qualitativamente, de modo que consiste em uma compensação entre elementos do ativo. No caso da venda de um imóvel, de um lado saindo dinheiro da conta caixa, do ativo circulante, e ingressando, em igual valor, no ativo imobilizado, o bem adquirido; do outro lado da operação, sai do ativo imobilizado o imóvel e entra, no ativo circulante, o valor correspondente em dinheiro (numerário em caixa).

Nessa operação não há qualquer diferença quantitativa, e sim qualitativa, na situação líquida das pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte da relação contratual. Ato contínuo, quando se diz que um fato não implicou alteração, para mais ou para menos, no patrimônio da entidade, ocorre então um fato permutativo¹⁰⁸.

O fato permutativo implica dizer que não houve a incidência de juros e multa, que serão, porventura, objeto de outros lançamentos contábeis com natureza de despesa. Pode-se concluir,

¹⁰⁵ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 252.

¹⁰⁶ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 251.

¹⁰⁷ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 252.

¹⁰⁸ FERREIRA, Ricardo J. **Contabilidade básica**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010., p. 228.

dessa análise, que na transferência de um imóvel não há uma alteração quantitativa na situação líquida das pessoas envolvidas na operação, então, a manifestação de riqueza é qualitativa. Só ocorrerá manifestação de riqueza quantitativa na valorização do imóvel.

Muito embora a ciência do Direito não esteja vinculada a conceitos de outras ciências, a relevância de uma digressão em relação à operação contábil de compra e venda de imóvel se faz interessante porque permite uma análise mais ampla quanto a precisão da expressão “manifestação de riqueza”. Não há de imediato uma manifestação de riqueza quantitativa para aquele que compra um imóvel, tendo em vista que o mesmo montante que saiu de caixa foi o mesmo montante que entrou como ativo imobilizado, ou seja, no mesmo momento e equivalentemente a pessoa ficou “mais pobre” e “mais rica”. Só haverá a manifestação de riqueza de fato quando houver valorização do imóvel, sendo assim, no momento do ganho de capital.

Ainda sobre o debate doutrinário em torno do fato gerador do ITBI, há autores que discordam do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)¹⁰⁹, que veda a cobrança antecipada do imposto antes do registro do imóvel. Esses doutrinadores¹¹⁰ argumentam que “a celebração do negócio jurídico é o fato econômico de incidência, sendo os demais atos meramente formais, exigidos pela lei civil, ou seja, um exaurimento do ato formal de transmissão, e não a transmissão efetiva do bem”.

Muito embora o fato gerador do tributo ocorra no momento da transferência do imóvel, é sabido que a cobrança dele é exigida por ocasião da lavratura de escritura de alienação imobiliária, ou de direitos a ela relativos, e o tabeliães podem, inclusive, ficar proibidos de conduzirem o ato de lavratura de escritura se não houver a prova de pagamento do ITBI¹¹¹.

A discussão em torno da questão se faz, principalmente, sobre o fato de poder estar havendo uma antecipação do fato gerador do tributo. Essa tese, bastante debatida, é rebatida pelo argumento de que não há a antecipação do fato gerador quando há a cobrança pelos tabeliães, e sim há uma antecipação da cobrança do tributo. Parte da doutrina¹¹² entende que essa antecipação do pagamento do ITBI traz segurança jurídica para o município e evita o

¹⁰⁹ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial nº 1937821/SP. Tema repetitivo 1.113. Relator Ministro Gurgel de Faria. Dje: 24 de fevereiro de 2022. STJ, 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1113&cod_tema_final=1113. Acesso em: 04/06/2025.

¹¹⁰ CÂRNEIRO, Claudio. **Impostos federais, estaduais e municipais**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2019, p. 89.

¹¹¹ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 252.

¹¹² PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 253.

comportamento protelatório por parte do contribuinte, que, em muitos casos, acarreta o acúmulo de transmissões de um mesmo imóvel, ou seja, ocorrendo diversos fatos geradores sem a devida cobrança do tributo.

Ocorre que, a jurisprudência se opõe ao procedimento de antecipação de pagamento do ITBI. Segunda a Corte Superior¹¹³, o fato gerador do tributo acontece com a transferência da propriedade ou do domínio útil, de acordo com o que rege a lei civil, a transferência se concretiza com o registro no cartório imobiliário, conforme se observa na decisão abaixo. Sendo assim, a cobrança do ITBI, sem a obediência desse rito, ofende o ordenamento jurídico.

TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente. 2. Agravo Regimental não provido¹¹⁴.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que não se admite a cobrança antecipada do ITBI com base na presunção do fato gerador, uma vez que tal presunção somente seria válida se houvesse previsão legal expressa garantindo a imediata restituição do valor pago, caso o fato gerador não se concretize, nos termos do §7º do art. 150 da Constituição Federal¹¹⁵. Assim, na ausência dessa previsão legal, a antecipação configura violação ao princípio da legalidade e à tipicidade tributária.

A incidência do ITBI na cessão de direitos sobre compromisso de compra e venda de bem imóvel suscita relevantes debates jurídicos. Trata-se de hipótese em que o promissário comprador, após assumir o compromisso com o promitente vendedor e, muitas vezes, já residindo no imóvel e tendo pagado parte do preço, cede seus direitos a um terceiro, que passa a ocupar a mesma posição contratual¹¹⁶.

Essa cessão de direitos pode se repetir sucessivamente, enquanto o compromisso original não for quitado e a escritura definitiva não for lavrada. Ocorre que, essas operações, embora revelem supostamente efetivas manifestações de riqueza entre as partes – com posse e pagamento sendo transferidos sucessivamente – podem escapar da tributação pelo ITBI se não houver registro público dessas cessões. Isso porque, ao final da cadeia, é comum que apenas o

¹¹³ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 253.

¹¹⁴ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg nos EDcl no AREsp 784.819/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em: 17 mar. 2016. Publicado em: DJe 1 jun. 2016.

¹¹⁵ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 253.

¹¹⁶ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 253.

último cessionário e o promitente vendedor original compareçam para a lavratura da escritura definitiva, omitindo-se os demais negócios jurídicos realizados.

Assim, verifica-se nessa discussão, a respeito da incidência do ITBI em cada uma das cessões de direito de promessa de compra e venda de imóvel, uma tentativa da municipalidade de querer tributar circunstância que não constitui fato gerador do tributo por não ter havido a efetiva transferência.

Toda a celeuma que envolve o fato gerador do ITBI está justamente relacionada ao fato de que deve haver uma precedência dos institutos do direito privado de modo que eles não podem ser alterados pela lei tributária, muito embora parte da doutrina busque adotar interpretações subjacentes no intuito de possibilitar que a antecipação do pagamento do tributo anteriormente ao registro do imóvel. Já outra parte da doutrina compreende que o registro imobiliário é imprescindível para que possa ser exigido o ITBI, independente do entendimento de que o registro imobiliário é aspecto nuclear do fato gerador, ou se for considerado como elemento exteriorizador do aspecto temporal do fato gerador. Ademais, seria considerada inconstitucional as legislações municipais que consideram o compromisso de compra e venda como aspecto temporal do fato gerador ensejador da obrigação tributária de pagar ITBI¹¹⁷.

Em respeito ao art. 110 do CTN, não pode haver modificação dos institutos do direito privado pelo regramento das normas de direito tributário, sendo assim, o entendimento do fato gerado do ITBI deve ter como base a leitura do § 1º do art. 1.245 do Código Civil que trata sobre o momento da transferência ao afirmar: “§ 1º Enquanto não se registra o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Acrescente-se que, se houver registro do título no Registro Imobiliário e houver qualquer vício que eventualmente invalide o ato jurídico, ainda assim, será dado o fato gerador como ocorrido e devida a cobrança, é o que dispõe o art. 1.245, § 2º, CC¹¹⁸. O que ocorre aqui é que, se a decisão de nulidade ocorrer posteriormente à cobrança do tributo, não há que se falar em devolução do valor pago a título de ITBI

Assim, o fato gerador constitui peça importante que compõe a regra-matriz de incidência tributária. O fato gerador é a circunstância de fato que ocorre no mundo fenomênico que materializa o que foi descrito em lei como hipótese de incidência. O fato gerador faz surgir a obrigação de pagar, e essa obrigação de pagar só ocorrerá quando o ato – ou todos os atos – que

¹¹⁷ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Rp 1121, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/1983, DJ 13-04-1984 PP-15629 EMENT VOL-01332-01 PP-00019 RTJ VOL-00109-03 PP-00895.

¹¹⁸ HARADA, Kiyoshi. **ITBI: doutrina e prática**. 3º Ed. Editora Dialética, 2021. E-book Kindle. Disponível em: <https://a.co/d/6xsbcXr>. Acesso em: 2 de junho de 2025, Cap. 5, posição 3697.

compõem o fato gerador estiverem completos. Por essa razão, como analisado, parte da doutrina e a jurisprudência entendem que não pode haver obrigação de cobrar ITBI se não tiver ocorrido por completo o fato gerador.

Nesse sentido, não se pode subverter o conceito de fato gerador, tampouco utilizar a regra do art. 150, § 7º, CF – que prevê a substituição tributária progressiva – para aplicar a cobrança antecipada do ITBI, já que essa cobrança antecipada do ITBI não prevê a devolução integral do tributo pago nos casos em que não ocorrer o fato gerador.

Tal entendimento pode ainda ser corroborado pelo fato de que se, posteriormente ao pagamento do tributo, qualquer ato seja considerado judicialmente nulo, não há para o contribuinte o direito à restituição do valor do ITBI pago.

Percebe-se que os municípios entendem que é devida a cobrança antecipada do tributo, mas, quando ocorre a cobrança do tributo e o negócio jurídico não se concretiza entre as partes, o município entende que houve o fato gerador por completo e não há obrigação de restituir o valor pago. Por qualquer lado que se analise há sempre a tentativa dos municípios de arrecadarem, ainda que para isso haja subversão dos conceitos do direito civil ou do direito tributário, e o contribuinte sempre deve pagar, ainda que o tributo não seja devido, e sendo-lhe cerceado o direito de restituição quando ocorrer pagamento indevido.

2.3.2 Base de cálculo do ITBI

Outro elemento importante na análise da regra-matriz da hipótese de incidência é a análise da base de cálculo. Em se tratando da base de cálculo, esta refere-se à dimensão do aspecto material da hipótese de incidência que formará o critério para a determinação do *quantum debetur*¹¹⁹.

A base de cálculo em abstrato está ligada à hipótese de incidência, tal como a base de cálculo em concreto está relacionada ao fato imponível. Dentro dessa perspectiva, tem-se que a primeira está no plano legal e a segunda no plano fático. Esse raciocínio distingue a descrição normativa da base de cálculo do real valor apurado.

A base de cálculo é tão importante que, se ela não tiver uma relação lógica com o critério material da hipótese de incidência descrito na lei, é a base de cálculo que vai prevalecer. Nesse caso¹²⁰, o que está na lei sobre o fato gerador não vale, porque não faz sentido.

¹¹⁹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 108.

¹²⁰ MACEDO, José Alberto Oliveira. **ITBI: aspectos constitucionais e infraconstitucionais**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 200.

O ponto central da base imponible é que, não havendo observância estrita da base de cálculo relativa à hipótese de incidência, haverá a desnaturação do tributo¹²¹. A exemplo de que um imposto, que incide sobre o patrimônio, não pode ser considerado como imposto de renda; ou um imposto de renda não poderia incidir sobre o capital; ou um imposto sobre vendas não poderia incidir sobre o valor do estoque. Assim, a escolha feita pelo legislador, determinando a base de cálculo, não pode tangenciar-se da natureza específica do tributo, não podendo, dessa forma, incidir sobre circunstância estranha.

Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Trata-se de um parâmetro direcionado ao legislador para definição da base de cálculo. Parte da doutrina¹²² entende que o valor venal corresponde ao preço que o imóvel alcançaria em uma venda à vista, realizada em condições normais de mercado, considerando-se legítima uma variação de até 10% para mais ou para menos em relação ao valor efetivo da operação.

Contudo, as legislações municipais não adotam apenas o valor venal para a aplicação da base de cálculo, muitas legislações levam em consideração o valor da operação, se este valor for maior que o valor venal do imóvel. O CTN define que a base de cálculo será o valor venal e os municípios delimitam o que seria o conceito de valor venal e não há um consenso sobre o que é objetivamente valor venal para fins de aplicação do ITBI.

Tal prática gera insegurança jurídica quanto à definição da base de cálculo, contrariando a exigência de que a lei complementar é a responsável por definir a base de cálculo, conforme determina o art. 146, III, 'a', da Constituição Federal, para que todos os municípios do país obedeçam mesma disciplina normativa, com o fim de evitar “o caos e a desarmonia”¹²³.

Calmon (2018)¹²⁴ afirma que, embora seja bastante criticada pela doutrina federalista, no Brasil, é evidente que representa “fortalecimento das prerrogativas do poder central” a determinação de reserva de matérias à lei complementar tributária, no caso, para a definição da regra geral para a base de cálculo.

¹²¹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 111.

¹²² HARADA, Kiyoshi. **Base de cálculo do ITBI**. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 18, n. 107, p. 84-86, jan. 2016, p. 84.

¹²³ CALMON, Sacha. Art. 146. In: CALMON, Sacha. **Constituição Federal Comentada**. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 2237-2264, p. 2258.

¹²⁴ CALMON, Sacha. Art. 146. In: CALMON, Sacha. **Constituição Federal Comentada**. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 2237-2264, p. 2258.

Nesse sentido, no RE 940.769 RS do STF¹²⁵, a respeito de judicialização quanto à base de cálculo do ISSQN, a Suprema Corte, em precedente obrigatório, definiu ser incabível lei municipal que instituir o tributo “dispor de modo divergente sobre a base de cálculo do tributo, por ofensa ao art. 146, III, “a”, CF/88”¹²⁶. Ou seja, muito embora o município tenha a competência para instituir o tributo, a Constituição Federal limita a liberdade do legislador municipal à norma geral em matéria tributária.

A lei complementar de normas gerais, CTN, e a Constituição Federal dão os critérios de validade da legislação ordinária dos entes políticos, de modo que, se criada lei pelo ente municipal que conflite com a Constituição ou com o CTN, essa norma será considerada inválida¹²⁷.

Sobre o ITBI, assim diz a doutrina¹²⁸:

Pois bem, alguém plantou a ideia de que a base de cálculo do ITBI é o preço real do imóvel no mercado em condições normais. Fez-se uma mera operação algébrica: base de cálculo = valor venal; valor venal = valor de mercado; logo, base de cálculo = valor de mercado.

A doutrina de Harada¹²⁹ critica o posicionamento prestigiado pela jurisprudência e por parte da doutrina especializada, que o preço de mercado, que é apurado sempre por estimativa, conflita frontalmente com o conceito de tributo, fere o princípio da legalidade e da isonomia, já que o preço de mercado é adotado de acordo com a subjetividade daquele que o aplica, que buscará esse valor por livre pesquisa do mercado imobiliário e isso vai gerar circunstâncias em que imóveis, com situações idênticas, possam vir a ter tratamento diferenciado.

Contudo, se o ITBI não possui base de cálculo fixa, como o IPTU, sob o ponto de vista de que o IPTU incide apenas uma vez por ano, então, invariavelmente, um mesmo imóvel pode ter valores diferentes ao longo do ano, justamente porque o mercado imobiliário apresenta comportamentos diferentes ao longo do ano. Além disso, a própria operação de transferência

¹²⁵SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 940.769/RS. Relator: Ministro Edson Fachin. Brasília, DF, 24 abr. 2019. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12 set. 2019. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=10748270>. Acesso em: 20 jun. 2025.

¹²⁶ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n.º 768.182. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 22 maio 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/768182057>. Acesso em: 5 jun. 2025.

¹²⁷ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2643.

¹²⁸ HARADA, Kiyoshi. **Base de cálculo do ITBI**. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 18, n. 107, p. 84-86, jan. 2016, p. 84.

¹²⁹ HARADA, Kiyoshi. **Base de cálculo do ITBI**. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 18, n. 107, p. 84-86, jan. 2016, p. 85.

dos imóveis está passível do acordo entre as partes e de outras circunstâncias que naturalmente podem alterar o valor negociado pelo bem.

Assim, em respeito ao aspecto temporal do fato gerador, é claro que o tributo pode ter comportamento diferente ao longo do ano para imóveis de situações idênticas, mas não por uma discriminação intencional, mas porque o mercado oscila por circunstâncias próprias da dinâmica da economia. Então, não há que se falar em colisão com o princípio da legalidade e com o ordenamento jurídico em geral, porque a própria lei define que o fato gerador é “transferir imóvel”, então a obrigação de pagar vai ocorrer no momento em que se fizer perfeito e acabado esse fato gerador, e assim, a base de cálculo incidirá em correspondência com o fato gerador.

É comum que os municípios estabeleçam um piso para aplicação da base de cálculo do ITBI, considerando que esta não pode ser inferior à utilizada para o cálculo do IPTU no exercício em que ocorrer o fato gerador do imposto sobre transmissão. É o que ocorre expressamente nas legislações tributárias de Aracaju (SE)¹³⁰, art. 189, § 3º, e Teresina (PI)¹³¹, art. 85, § 2º.

Parte da doutrina¹³² entende que o valor usado como base de cálculo deve refletir o valor da transação imobiliária, sob pena de haver violação à capacidade contributiva e violação à vedação ao confisco.

A jurisprudência¹³³ é pacífica no sentido de que o valor venal do imóvel para fins de apuração do ITBI é o valor da venda ou o valor de mercado, e que, em caso de divergência, o ente público pode, por meio de procedimento administrativo fiscal, realizar o lançamento de ofício, desde que atendidos os critérios do art. 148, CTN¹³⁴.

O art. 148 do Código Tributário Nacional trata do lançamento por arbitramento, método utilizado pela Administração Tributária quando não é possível determinar o valor do tributo devido com base nas declarações ou nos documentos fornecidos pelo contribuinte. Seguem como requisitos para a aplicação do art. 148, CTN: (i) prévia desonestidade do sujeito passivo nas informações prestadas, ou omissão na escrita; (ii) avaliação contraditória administrativa ou

¹³⁰ ARACAJU (SE). Lei nº 1.547, de 20 de dezembro de 1989. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Aracaju. Diário Oficial do Município de Aracaju, Aracaju, SE, 20 dez. 1989. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao>. Acessado em: 24/06/2025.

¹³¹ TERESINA (PI). Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016. Institui o Código Tributário do Município de Teresina. Diário Oficial do Município de Teresina, Teresina, PI, 26 dez. 2016.

¹³² PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 254.

¹³³ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 263.685 – RS. Relator: Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. Julgado em: 16 abr. 2013. Publicado em: 25 abr. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 25 abr. 2013.

¹³⁴ PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. **Impostos federais, estaduais e municipais**. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. ISBN 978-85-321-5008-0, p. 255.

judicial de preços, bens e serviços, atos jurídicos, em processo regular; (iii) utilização, pela Administração, de quaisquer meios probatórios, desde que razoáveis e assentados em presunções tecnicamente aceitáveis, como por exemplo, o preço estimado conforme o valor médio do mercado local (pauta de valores) ou índice de produção pautado em valores utilizados em período anterior¹³⁵.

Em não havendo omissão e suspeição na declaração do contribuinte, prevalecerá o valor declarado, segundo o entendimento do STJ. Nos casos previstos no art. 148, CTN, o Fisco poderá abandonar a declaração do contribuinte e estará legitimamente autorizado a arbitrar o valor ou preço, utilizando elementos idôneos e dentro da razoabilidade¹³⁶. A pena que agrava a omissão ou fraude é a da lei, que ocorre geralmente por via da aplicação de multa, não contudo podendo haver o arbítrio que intente duplicar ou multiplicar o ônus a ser arcado pelo contribuinte¹³⁷.

Sendo assim, seria leviana qualquer legislação que admitisse que o valor a ser aplicado deve ser o maior valor entre o declarado e o de referência utilizado pelo Fisco, sem que houvesse indício suficiente de omissão ou fraude por parte do contribuinte. Já que esse tipo de entendimento presa pela presunção de má-fé por parte do contribuinte. Ademais, a própria legislação já garante ao Fisco a possibilidade de aplicação de multa e demais instrumentos fiscais que punam o contribuinte sonegador.

É relevante ressaltar que, de acordo com o art. 145, § 1º, CF/88, é imperativo que a tributação ocorra de acordo com a capacidade econômica do sujeito passivo, lastreada pelo princípio da realidade. Dessa forma, a aplicação do arbitramento para viabilizar o lançamento só poderá ocorrer, não como critério alternativo de presunção dos fatos, mas diante da inafastável imprestabilidade dos documentos e declarações prestadas pelo contribuinte¹³⁸.

Assim, para que se verifique uma norma tributária, é necessária a dissociação das situações contratuais e, de outro lado, é necessário que se exclua qualquer sanção por ato ilícito, que configure multa ou obrigação de indenizar¹³⁹. Isso porque a norma tributária não nasce da vontade das partes e nem da violação de deveres. A norma tributária nasce exclusivamente da lei, e sua função é instituir tributos.

¹³⁵ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2550.

¹³⁶ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2548.

¹³⁷ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.2548.

¹³⁸ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.2550.

¹³⁹ ATALIBA, Geraldo. **Hipótese de Incidência Tributária**. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005, p. 53.

Diante do exposto, conclui-se que a base de cálculo do ITBI deve ser definida em estrita conformidade com o princípio da legalidade tributária e com os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. No entanto, percebe-se que os municípios subvertem a legalidade tributária ao presumirem a base de cálculo, sem adotarem procedimento administrativo prévio, que garanta ao contribuinte o contraditório. E a imposição automática de valores presumidos, além de afrontar os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, traduz verdadeira presunção de má-fé do contribuinte, comprometendo a segurança jurídica da tributação sobre a transmissão de bens imóveis.

3 A PRÁTICA DE ESTIMAR A BASE DE CÁLCULO SEM CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR REAL DA OPERAÇÃO

A cobrança do ITBI tem como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido. Contudo, é recorrente a prática de algumas municipalidades de arbitrar esse valor com base em critérios próprios, frequentemente superiores ao valor efetivamente pactuado entre as partes.

Tais estimativas, por parte do Fisco, que resultam em uma tributação dissociada da realidade da operação de transferência do imóvel, acabam por normalizar práticas em que se presume, de forma automática, a má-fé do contribuinte – fomentando, assim, a espoliação do pagador de impostos.

Com a Reforma Tributária, pretende-se adotar um procedimento ainda mais arbitrário, o PLP 108/24 apresenta proposta para que seja estabelecido um valor de referência fixo para a aplicação da base de cálculo do ITBI.

O ITBI é um tributo relevante não apenas por afetar o direito fundamental de propriedade, mas também por exercer impacto direto no funcionamento do mercado imobiliário.

A partir da Constituição Federal de 1988 e com as mudanças legislativas relativas à propriedade privada, é possível dizer que a propriedade não constitui direito absoluto, como era atribuído na doutrina privatista clássica. O direito à propriedade passou a ser um direito atrelado à função social, sendo assim, é um exercício condicionado ao interesse público. Contudo, a submissão da propriedade privada ao interesse público não quer dizer a socialização, nem tampouco o desatendimento às prerrogativas inseparáveis a esse direito¹⁴⁰. Sendo assim, o direito à propriedade concretiza-se em um direito fundamental, fazendo parte do arcabouço normativo da constituição material.

A tributação perfaz uma limitação ao direito de propriedade, inserindo-se inclusive no contexto constitucional, como restrição à propriedade e à liberdade. E o objetivo dessa limitação está atado à função das imposições fiscais para a manutenção do Estado e dos serviços públicos prestados pelos entes políticos¹⁴¹. Contudo, não há que se admitir que a tributação possa caracterizar a supressão dos direitos de propriedade e liberdade.

¹⁴⁰ ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. **O princípio da capacidade contributiva no estado democrático de direito:** (dignidade, igualdade e progressividade na tributação). São Paulo, SP: Quartier Latin, 2007. 234 p. ISBN 9788576742685 (broch.), p. 116.

¹⁴¹ ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. **O princípio da capacidade contributiva no estado democrático de direito:** (dignidade, igualdade e progressividade na tributação). São Paulo, SP: Quartier Latin, 2007. 234 p. ISBN 9788576742685 (broch.), p. 116.

Nos Estados Unidos nem todos os Estados aplicam o imposto de transferência de imóvel¹⁴². Estudo citado aponta que a volatilidade dos preços dos imóveis é menor nos Estados que adotam o imposto de transferência do que naqueles que não o adotam. Isso indica que a tributação, por um lado, exerce função estabilizadora no mercado, dificultando movimentos especulativos de curto prazo e ganhos rápidos. E onde não há o imposto, as transações se tornam mais acessíveis e frequentes, permitindo oscilações maiores de preço. Esses dados demonstram que o imposto sobre a transferência de imóveis pode ter, além de finalidade arrecadatória, um efeito regulador do mercado.

O *Real Estate Tax Transfer* (RETT), nos EUA, tem como base de cálculo o valor efetivo da operação. Ademais, em muitos estados, há, por exemplo, isenções aplicáveis em transações realizadas entre familiares, em aquisições por compradores de primeira moradia, idosos, organizações sem fins lucrativos, empresas de habitação e agências governamentais¹⁴³.

Em pesquisa feita¹⁴⁴, Bélgica, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha e Suécia, em regra, adotam a base de cálculo como sendo o preço da compra ou o valor de mercado (se maior). Já Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Noruega, Suíça e Reino Unido, em regra, adotam como base de cálculo o valor da venda, desde que não seja anormalmente baixo.

A prática de adoção de valor presumido está atrelada a casos repetitivos em que os contribuintes declaram valores muito abaixo do praticado na operação de compra e venda, o que caracteriza o ilícito de evasão fiscal. É razoável que o Fisco faça o lançamento utilizando técnica de estimativa, para evitar a evasão fiscal, mas isso não significa que o Fisco possa supervalorizar o imóvel, com intuito arrecadatório, de forma abusiva. Em nenhum dos países acima citados foi encontrada a utilização de valor de referência fixo para aplicação da base de cálculo. Faz-se necessário um estudo mais aprofundado para esse tipo de investigação.

Na Alemanha, estudos apontam¹⁴⁵ que a imposição de tributos sobre a transferência de imóveis pode gerar efeitos adversos, tais como a redução da mobilidade da força de trabalho (uma vez que pessoas tendem a rejeitar oportunidades de emprego mais vantajosas devido aos

¹⁴² CHEN, Haiwei. **Real Estate Transfer Taxes and Housing Price Volatility in the United States**. *International Real Estate Review*, v. 20, n. 2, 2017.

¹⁴³ WALKER, Jamie Rae; CROMPTON, John L. A Review of Real-Estate Transfer Tax Legislation Enacted by 13 States and 3 Local Areas to Fund Parks and Conservation. **Journal of Park & Recreation Administration**, v. 23, n. 3, 2005.

¹⁴⁴ PWC - PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL LIMITED. **Real Estate Transfer Tax (RETT): an international overview 17 countries at a glance**. An international overview 17 countries at a glance. 2023. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/assets/pwc-real-estate-transfer-tax.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2025.

¹⁴⁵ FRITZSCHE, Carolin; VANDREI, Lars. **The German real estate transfer tax: Evidence for single-family home transactions**. *Regional Science and Urban Economics*, v. 74, p. 131-143, 2019.

custos tributários da mudança), manutenção de situações de moradia incompatíveis (como aposentados desestimulados a se mudar para residências mais adequadas após a diminuição do tamanho da família), e permanência de famílias em imóveis inadequados, dado o custo elevado de relocação.

No mesmo estudo, o autor ressalta que o imposto sobre a transferência de imóvel é um imposto estadual, com alíquota fixa definida por cada estado, e que a base de cálculo é o preço efetivamente acordado na venda¹⁴⁶. Acrescenta que, quando o imóvel é vendido por valor inferior, o comprador obtém dupla vantagem: paga menos ao vendedor e recolhe menos imposto. A cobrança do imposto ocorre por ocasião do registro, assim, o tabelião, inicialmente, deve redigir o contrato de compra, após, será levado a registro, e, em seguida, a repartição de finanças cobra o imposto de transferência. Sendo assim, não há cobrança antecipada.

O autor finaliza os estudos concluindo que aumentos nas alíquotas do imposto geram uma redução considerável nas transações, citando um Estado em que houve redução de 22% nas transações. Constatou-se ainda um acréscimo de 41% nas transações imediatamente anteriores ao aumento da alíquota, caracterizando nítido efeito de antecipação. Em contrapartida, observou-se uma queda drástica nas transações após a entrada em vigor da nova alíquota. Tais indicadores revelam que o imposto sobre a transferência de imóveis é capaz de influenciar drasticamente as decisões econômicas dos agentes.

Não se pretende no presente trabalho fazer uma análise aprofundada e exaustiva do Direito Tributário Comparado em relação ao imposto de transferência de bem imóvel, muito embora seja importante buscar dados de outros países para fins de melhor entendimento sobre a lógica tributária.

No Brasil, a norma geral define o valor venal como base de cálculo do ITBI. No entanto, ao longo dos anos, os municípios foram legislando de forma a permitir que o Fisco escolha, entre o valor declarado pelo contribuinte e aquele apurado por meio de critérios internos, aquele que melhor atenda ao interesse arrecadatário.

A legislação tributária assegura ao contribuinte o direito de impugnar o valor arbitrado, embora, em algumas municipalidades, haja a exigência de apresentação de laudo técnico como condição para o exercício desse direito.

A divergência entre o valor fixado unilateralmente pelo Fisco municipal e o valor real da operação pode suscitar debate à luz dos princípios da capacidade contributiva, da segurança jurídica e da vedação ao confisco, quando é realizado o lançamento com valores muito acima

¹⁴⁶ FRITZSCHE, Carolin; VANDREI, Lars. **The German real estate transfer tax: Evidence for single-family home transactions**. *Regional Science and Urban Economics*, v. 74, p. 131-143, 2019, p. 135.

do valor declarado pelo contribuinte. Contudo, muitos contribuintes — por desconhecimento ou receio de perder a oportunidade de concretizar a transação — acabam por pagar o valor exigido, ainda que em evidente prejuízo próprio.

É relevante destacar que as práticas reiteradas das autoridades fiscais são consideradas fontes normativas complementares, conforme dispõe o art. 100 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, se a avaliação do valor tributável, por parte do Fisco, não for realizada por métodos objetivos, pode gerar insegurança jurídica.

Quando as autoridades administrativas adotam, de forma uniforme, determinada interpretação, presume-se que esta interpretação se coaduna com o texto legal¹⁴⁷. Por mais que o processo de estimativa da base de cálculo pelo Fisco esteja definido na norma local, os critérios não parecem ser objetivos, e dependem, de fato, da subjetividade do Fisco.

Parte da doutrina¹⁴⁸, nacional e estrangeira, contesta com veemência o reconhecimento dos usos e costumes administrativos como normas complementares, mas o próprio anteprojeto do CTN, elaborado por Osvaldo Aranha, reconhecia tais práticas reiteradas da Administração como parte do sistema normativo tributário.

Ademais, registre-se, o anteprojeto do Código Tributário¹⁴⁹ contava com o entendimento de que os usos e costumes reiterados da administração tributária, quando não agem de encontro com a lei ou à jurisprudência, podem ser considerados como normas complementares do Direito Tributário.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência — embora não seja qualificada como norma complementar pelo art. 100 do CTN — constitui importante instrumento de defesa dos contribuintes contra abusos do poder tributante, especialmente quando se manifesta sob a forma de súmulas vinculantes ou decisões plenárias do STF¹⁵⁰. Sendo assim, o contribuinte não está necessariamente protegido se amparado unicamente pela jurisprudência, se, por acaso, o que se pleiteia é questionar normas complementares, inclusive em relação a condutas reiteradas da Administração Tributária. Porém, o pagador de impostos pode sempre buscar o seu direito perante o Judiciário, ainda mais quando se trata de tema já consagrado em posição reiterada

¹⁴⁷ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2075.

¹⁴⁸ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2075.

¹⁴⁹ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2075.

¹⁵⁰ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2077.

pelos Tribunais. Até porque não está aqui a se falar que a jurisprudência não constitui fonte do Direito Tributário.

Decisões recentes das cortes superiores têm contribuído para delimitar os contornos da atuação da Administração Tributária nesse aspecto, reforçando a necessidade de respeito aos princípios constitucionais e ao devido processo legal.

Para o lançamento do ITBI, quando o município utiliza de critérios próprios para análise da base de cálculo, utiliza-se a técnica da estimativa. Nas circunstâncias em que há apuração por estimativa, cabe ao ente público realizar averiguações para aplicar o valor que será lançado. Para alguns tributos é habitual o uso de pautas fiscais, usando os preços praticados pelo mercado, aplicando valores médios estimados, e todo esses procedimentos devem estar previstos em lei¹⁵¹.

O procedimento de estimativa também deve ser definido em lei, que deve estabelecer toda a forma de investigação valorativa. Assim, “os critérios legais admitidos para alcançar a média ponderada são por si sós prescritivos, não podendo a autoridade fiscal proceder de outra forma”¹⁵².

Nesse sentido, ainda que as práticas reiteradas da administração tributária, na aplicação da estimativa da base de cálculo, possam vir a ser consideradas como fontes normativas, se os critérios para a estimativa devem ser objetivamente definidos em lei, qualquer prática que não haja ao encontro da lei ou da jurisprudência consolidada, pode e deve ser alvo de reclamação por parte do contribuinte.

A própria doutrina¹⁵³ trata a técnica de estimativa embora legítima, como um regime jurídico de exceção. Não se trata também de uma sanção. E é excepcional porque obriga, para ser aplicado, uma motivação fática. Haret (2010) afirma sobre a técnica da estimativa:

Só é admitido quando, por decorrência da hipótese jurídica escolhida pelo legislador e por conta de imposições pragmáticas, não seja viável fazer apuração das informações necessárias para a determinação da base de cálculo do tributo. É a lei, e somente ela, que autoriza e determina a forma de apuração da base de cálculo por estimativa. [...] Vale ainda um último comentário: aqui também não pode a base de cálculo estimada ultrapassar o valor real da operação ou mesmo o preço de mercado, *quantum* que funciona como teto máximo à medida estimada. [...] Ademais, havendo

¹⁵¹ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 174.

¹⁵² HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 174-175.

¹⁵³ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 175.

valores pagos a maior, ao Fisco cabe restituir o contribuinte pela diferença entre o valor estimado e o preço efetivo [...] ¹⁵⁴.

Veja-se que a estimativa da base de cálculo hoje aplicada pelas municipalidades não segue necessariamente critérios legais objetivos para a sua aplicação. A estimativa da base de cálculo pelo Fisco segue critérios internos e depende da subjetividade do aplicador. Ademais, os lançamentos praticados pelo Fisco muitas vezes ultrapassam e muito o valor do negócio jurídico de compra e venda do imóvel.

Além da estimativa, outras formas de presunção da base de cálculo são a utilização de pauta fiscal e a técnica de arbitramento.

O arbitramento é uma forma de que dispõe do agente de atuar como árbitro, prescrevendo, decidindo e julgando determinado fato. Isso acontece quando as circunstâncias limitam a compreensão exata de espaço ou de tempo de um fato. Então, aquilo que será arbitrado não terá uma correspondência completa com a realidade fática ¹⁵⁵. Assim:

Em nome de dar eficácia aos seus comandos, o direito modifica as imposições da realidade, de maneira a arbitrariamente fixar outros marcos, espaciais e/ou temporais, que nem sempre correspondem ao mundo percebido pelos nossos sentidos. [...] o critério temporal leva em consideração o tempo da realidade fática tributária, tal como no ISS (momento da conclusão do serviço) ou mesmo no ITBI (instante da transmissão do bem imóvel, mesmo em face do pagamento antecipado ao ato de formalização da transferência).

No caso da utilização da técnica de arbitramento, o Fisco está atrelado ao disposto pelo art. 148 do CTN, em que a base de cálculo será fixada no caso de “omissão e não merecimento de fé às declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos” pelo contribuinte. Tal circunstância forçará o Fisco a arbitrar o valor do tributo, porém mediante instauração de procedimento administrativo próprio que garanta ao contribuinte o contraditório.

Sendo assim, o arbitramento só ocorre em face de ato ilícito cometido preliminarmente. Ausente condutas ilícitas, é vedado o arbitramento ¹⁵⁶.

Já em relação à pauta fiscal, esta é utilizada para fins de fixação da base de cálculo de vários tributos, os quais IR, ICMS e IPI, assim:

[...] fixação, pelo sujeito ativo da obrigação tributária, de um valor pré-fixado da operação, tomado como teto, independentemente do efetivo valor da operação,

¹⁵⁴ MACEDO, José Alberto Oliveira. **ITBI: aspectos constitucionais e infraconstitucionais**. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 203.

¹⁵⁵ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 163.

¹⁵⁶ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 164.

divergindo, de um para o outro desses sujeitos, o rol das mercadorias às quais este valor é atribuído¹⁵⁷.

A pauta é tida como procedimento excepcional, e não como regra. Tal técnica só é admitida quando impossível a produção de prova do fato jurídico (em sentido estrito)¹⁵⁸. Aqui nessa técnica o preço é fixado pela autoridade fiscal e é a lei que estipula “uma prévia unidade de valor das operações”¹⁵⁹.

Busca-se na pauta fiscal, em tese, uma relação essencial e necessária com o valor declarado, de modo que haja uma média que alcance o *quantum* do valor praticado “– seja igual ou menor, nunca maior – ao preço efetivo da operação”¹⁶⁰.

Por fim, sendo o valor lançado superior ao preço de mercado, o lançamento fiscal será ilegítimo por ofensa aos princípios da legalidade, não confisco, segurança jurídica¹⁶¹ e por violar a proibição ao enriquecimento sem causa por parte do ente estatal.

Ao tentar estabelecer um valor de referência, o PLP 108/2024, na prática, está propondo uma espécie de pauta fiscal para o ITBI. A jurisprudência do STJ¹⁶², no entanto, veda a utilização de pauta fiscal.

O município de São Paulo já tentou, por meio da Lei nº 11.154/91, obrigar o contribuinte a aplicar valor de referência para o ITBI, quando o valor declarado pelo contribuinte na operação fosse menor que o valor de referência. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos que visavam essa prática de pauta fiscal¹⁶³.

Diante disso, constata-se que a prática de estimativa e as tentativas de institucionalização de valores de referência fixos para a base de cálculo do ITBI, violam a

¹⁵⁷ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 156.

¹⁵⁸ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 157.

¹⁵⁹ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 158.

¹⁶⁰ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 158.

¹⁶¹ HARET, Florence Cronemberger. **Presunções no direito tributário: teoria e prática**. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 159.

¹⁶² RMS 25.605/SE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 21/05/2008.

¹⁶³ GRANZOTTO, Thaylan. **A deforma tributária da base de cálculo do ITBI no PLP 108/2024**. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 163, 2024, p. 8.

presunção de boa-fé da declaração do contribuinte, afrontam os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

A análise doutrinária, jurisprudencial e comparada evidencia que a adoção de critérios subjetivos e pró-arrecadatórios, sem amparo em parâmetros objetivos previamente definidos em lei, compromete a legitimidade da atuação fiscal e impõe ônus desproporcional ao contribuinte, que, muitas vezes, é compelido a pagar tributo indevido por medo de perder a oportunidade de aquisição e por desconhecimento dos seus direitos.

É urgente, portanto, que se promova um reequilíbrio entre o interesse arrecadatório do Estado e os direitos fundamentais do cidadão, especialmente no que tange à proteção da propriedade privada e à confiança legítima na atuação estatal.

A utilização de valores presumidos ou referências fixas como padrão para a base de cálculo do ITBI deve ser revista, sob pena de institucionalizar abusos incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

3.1 ASPECTOS PERTINENTES A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI NAS DIFERENTES CAPITAIS BRASILEIRAS

O ITBI tem como base de cálculo — ou base imponible — o valor do bem imóvel transmitido. No entanto, há duas etapas que, em muitos casos, integram a concretização do tributo: primeiro, a lavratura da escritura pública no Tabelionato de Notas; em seguida, o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.

Para que o Fisco faça o cálculo do tributo atualmente são utilizadas as seguintes grandezas: (i) o preço declarado pelas partes no negócio jurídico; (ii) o valor venal do IPTU, de acordo com os critérios legais previstos; e, (iii) o valor de mercado atualizado do imóvel. Veja-se que essas grandezas constituem presunções relativas, já que podem ser impugnadas pelo contribuinte¹⁶⁴.

Embora tenha sido realizada uma análise ampla dos dispositivos legais que tratam da base de cálculo do ITBI nas legislações de todas as capitais brasileiras, este trabalho se propõe a abordar apenas os municípios cujas normas apresentam particularidades significativas. A intenção não é oferecer um panorama comparativo exaustivo ou um juízo crítico aprofundado sobre todas as legislações, mas sim evidenciar, de forma exemplificativa, como determinadas capitais tratam a matéria.

¹⁶⁴ FLORIANÓPOLIS (SC). Art. 281, I e II, da Lei Complementar nº 07, de 06 de janeiro de 1997.

A maioria das capitais brasileiras definem o valor venal como o valor nas condições normais de mercado, sendo a base de cálculo apurada de acordo com as informações declaradas pelo contribuinte e a informações contidas no sistema interno da Administração Tributária. É o exemplo de Florianópolis (SC)¹⁶⁵ e Fortaleza (CE)¹⁶⁶, a base de cálculo, que é o valor de mercado do imóvel, será determinada pela Administração Tributária, com base nos dados que dispuser, e ainda nas informações prestadas pelo sujeito passivo. Outras capitais consideram expressamente o maior valor entre o venal e o declarado, como Boa Vista (RR)¹⁶⁷ e Teresina (PI)¹⁶⁸.

Alguns municípios¹⁶⁹, por exemplo, definem expressamente os critérios técnicos que serão adotados para o cálculo do tributo como zoneamento, localização, padrão construtivo, estado de conservação, entre outros.

As legislações municipais geralmente admitem expressamente que o contribuinte possa contestar a avaliação municipal, caracterizando o critério de presunção relativa da avaliação oficial da Administração Tributária. Assim, as legislações trazem nas suas redações o direito do contribuinte de impugnar o valor lançado pelo Fisco e em alguns municípios exige-se a apresentação de laudo técnico.

É importante mencionar que dentre as capitais dos estados brasileiros, São Luís (MA)¹⁷⁰ traz dispositivo com expressa exigência de apresentação de laudo técnico na redação do Código Tributário Municipal – Lei Nº 6289 de 28/12/2017:

Art. 377. A base de cálculo do imposto é o valor de mercado dos bens ou direitos transmitidos.

§ 2º: A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada à repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou direito transmitido.

§ 3º. A fixação e a atualização dos valores de mercado dos imóveis serão de competência da Comissão Municipal Permanente de Avaliação, composta por profissionais ligados ao mercado imobiliário, Auditor Fiscal de Tributos e técnicos municipais, na forma que dispuser o Regulamento.

§ 4º. O Prefeito Municipal, através de decreto, nomeará os membros da Comissão Municipal Permanente de Avaliação.

¹⁶⁵ FORTALEZA (CE). Art. 6º, I, e 7º, da Lei nº 9133, de 18 de dezembro de 2006.

¹⁶⁶ BOA VISTA (RR). Art. 140, da Lei Complementar nº 1223, de 29 de dezembro de 2009. Boa Vista, RR, 29 dez. 2009. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=173360>. Acesso em: 30 maio 2025.

¹⁶⁷ TERESINA, (PI). Arts. 85 e 86, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Nº 4974 DE 26/12/2016. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=334950>. Acesso em: 30 de maio de 2025.

¹⁶⁸ BELO HORIZONTE (MG). Decreto nº 18.735, de 17 de junho de 2024. Altera O Decreto Nº 17.026, de 29 de novembro de 2018, Que "Regulamenta A Lei Nº 5.492, de 28 de dezembro de 1988, Que Instituiu O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Por Ato Oneroso Inter Vivos - Itbi.". Belo Horizonte, MG, 17 jun. 2024. Disponível em: <http://leismunicipa.is/1gtag>. Acesso em: 30 maio 2025.

¹⁶⁹ SÃO LUÍS (MA). Código Tributário Municipal - Lei Nº 6289 DE 28/12/2017. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=357666>. Acesso em: 08 de junho de 2025.

Em São Luís (MA), a base de cálculo é o valor de mercado do bem e o Código Tributário Municipal define que haverá uma comissão mista, tendo seus membros nomeados por decreto do prefeito, para a fixação dos valores de mercado dos imóveis.

O município de Macapá (AP)¹⁷¹ também traz exigência de que o contribuinte deve realizar a impugnação acompanhada de laudo técnico de avaliação do imóvel.

Já Maceió (AL)¹⁷² traz como base de cálculo “o valor atual de mercado do imóvel ou dos direitos a ele relativos”, com base na avaliação do Fisco, por elementos aferidos no mercado imobiliário, e no valor declarado pelo sujeito passivo. A legislação do município de Maceió traz expressamente que “o valor declarado pelo sujeito passivo somente poderá ser afastado pelo Fisco Municipal, mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, quando se considerar que o valor declarado não está condizente com o valor de mercado”, sugerindo ao contribuinte que, não concordando com o valor lançado pelo Fisco, realize a impugnação, juntando facultativamente o laudo de avaliação por profissional habilitado, compelindo ao Fisco que proceda com a revisão fiscal, é o que dispõe o art. 160 da referida Lei.

Enquanto a legislação dos municípios de São Luís (MA) e Macapá (AP) impõem ao contribuinte o ônus da juntada de laudo técnico para que seja possível exercer o direito à impugnação do lançamento do tributo, a legislação de Maceió (AL) faculta ao contribuinte que faça, na impugnação, a juntada de laudo elaborado por profissional habilitado.

O laudo técnico é um documento feito por profissional habilitado e, evidentemente, representa um custo elevado para a sua confecção. Ou seja, impõe-se ao contribuinte um custo para que este exerça seu direito à impugnação do valor lançado pelo Fisco.

A legislação de Macapá (AP), no art. 54, § 8º, traz também um dispositivo que expressamente determina que “se o valor indicado pela avaliação for menor que o valor declarado pelo contribuinte, prevalece este”. Constata-se que as legislações municipais evidenciam uma orientação marcadamente pró-arrecadatória, ainda que em detrimento de uma postura mais equilibrada e razoável em relação ao contribuinte. Em vez de buscar uma justa mensuração da base de cálculo do ITBI com base em critérios objetivos e isonômicos, muitas normas optam por mecanismos que assegurem ao ente tributante a utilização do valor mais elevado disponível.

¹⁷¹ MACAPÁ (AP). Lei Complementar nº 110, de 10 de dezembro de 2014. Dispõe sobre o **Código Tributário do Município de Macapá**. Diário Oficial do Município de Macapá, Macapá, AP, 10 dez. 2014. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=281136>. Acessado em 24/06/2025.

¹⁷² MACEIÓ (AL). Lei Ordinária nº 6.685, de 18 de agosto de 2017. Dispõe sobre o **Código Tributário do Município de Maceió**. Diário Oficial do Município de Maceió, Maceió, AL, 18 ago. 2017. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=348065>. Acessado em: 24/06/2025.

Algumas capitais brasileiras como, por exemplo, Aracaju (SE)¹⁷³ e Teresina (PI) dispõem que o valor venal não pode ser inferior ao adotado para o cálculo do IPTU, estabelecendo, assim, uma base mínima vinculada ao IPTU, em contrário ao decidido no Tema 1.113/2022 – STJ, em que a base de cálculo do IPTU não pode servir de referência mínima para a aplicação da base de cálculo do ITBI.

O município de Manaus (AM)¹⁷⁴ permite ao contribuinte “solicitar reavaliação do referido valor, fundamentando tecnicamente seu requerimento”. No caso de Manaus, a lei não exige que o contribuinte apresente o seu próprio laudo para o requerimento da impugnação do lançamento.

Ao analisar a legislação municipal é que será possível verificar a escolha do legislador sobre qual grandeza será utilizada. Observa-se que a diversidade de critérios adotados pelas legislações municipais evidencia, através da autonomia municipal, as tendências em adoção de práticas que favoreçam a ampliação da base tributável, ainda que não represente a realidade da operação, tensionando os princípios da isonomia, legalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa por parte do ente estatal.

As legislações não seguem uma uniformidade quanto à definição de valor venal. Os critérios para adoção da base de cálculo, por vezes, não estão alinhados com o posicionamento jurisprudencial, como exemplo da adoção do valor venal utilizado para o IPTU como critério mínimo para a base de cálculo do ITBI.

Assim, é a partir da leitura atenta das legislações locais que se revela a orientação adotada por cada município: ora mais técnica e equilibrada, porém em sua maioria explicitamente pró-arrecadatória, impondo, inclusive, ônus ao contribuinte para exercer o seu direito de ampla defesa.

¹⁷³ ARACAJU (SE). Art. 189, da Lei nº 1.547, de 20 de dezembro de 1989.

¹⁷⁴ MANAUS (AM). Art. 12, da Lei Ordinária nº 459, de 30 de dezembro de 1998.

4 A REFORMA TRIBUTÁRIA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

O presente capítulo se dedica à análise das recentes discussões envolvendo a Reforma Tributária e seus desdobramentos no tratamento jurídico do ITBI. A Proposta legislativa tem sinalizado impactos relevantes também sobre tributos patrimoniais, como o ITBI. Assim, o capítulo examina criticamente as mudanças sugeridas, seus fundamentos jurídicos e as possíveis inconstitucionalidades.

4.1 A REFORMA TRIBUTÁRIA E O ITBI

A Reforma Tributária, embora centralizada na Emenda Constitucional 132/2023 para tributos sobre o consumo, também tem gerado propostas legislativas que impactam outros impostos. O novo Sistema Tributário contará com dois principais tributos, o IBS e a CBS.

A Reforma Tributária pretende a simplificação da tributação sobre o consumo e a aplicação de medidas que permitam maior transparência para o contribuinte a respeito da carga tributária que está incidindo em cada operação.

Embora os mecanismos que garantam maior transparência possam vir a trazer maior consciência por parte do contribuinte, e, eventualmente, maior cobrança por parte desse pagador de impostos em relação à atuação do poder político, a tramitação da Reforma não ficou imune das investidas dos entes políticos em favor de uma maior carga tributária.

Nesse contexto, o ITBI, que não foi objeto de alteração constitucional direta, encontra-se agora em debate a partir de propostas de mudanças substanciais pelo Projeto de Lei Complementar nº 108 de 2024 (PLP 108/2024).

O PLP 108/24 traz mudanças para o ITBI no campo do fato gerador e da base de cálculo. Analisando os dispositivos que o PLP, verifica-se que são mudanças que favorecem a Administração Tributária estabelecendo a antecipação do pagamento para momento anterior ao fato gerador do tributo e trazendo regras para a apuração da base de cálculo.

As mudanças pretendidas serão a inclusão dos dispositivos 35-A e 38-A ao Código Tributário.

O artigo 35-A pretende trazer modificação legal para garantir a antecipação do pagamento do ITBI para o momento da lavratura da escritura de compra e venda. Assim dispendo:

Art. 35-A. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da celebração do ato ou título translativo oneroso do bem imóvel ou do direito real sobre bem imóvel.

O referido dispositivo aborda o momento em que nasce a obrigação de pagar o ITBI, delimitando que sua cobrança se dará antes da transmissão da propriedade imobiliária, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Esse artigo trata de antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre o fato de o ITBI poder ser exigido na fase da promessa de compra e venda, que é o contrato preliminar, ainda sem a transferência real da titularidade do bem, ou se poderia haver a exigibilidade do tributo somente se materializado o registro da escritura pública no cartório de imóveis, momento da transferência.

O art. 150, § 7º, da CF, é o dispositivo que trata sobre a possibilidade de pagamento antecipado do tributo, com base na presunção do Fisco, mais conhecido nos casos de substituição tributária progressiva do ICMS. Só que esse mesmo dispositivo dá ao contribuinte o direito de reaver os valores antecipadamente pagos quando “não se realize o fato gerador”. Sendo assim, tanto pela jurisprudência quanto pela Constituição, o arbitramento do ITBI não poderia ocorrer em todos os lançamentos, mas somente nos casos em que haja indício de má-fé ou fraude do contribuinte, e, nesses casos, deve haver um processo administrativo prévio para que seja possível o arbitramento. E, sob o ponto de vista do arbitramento no caso de substituição tributária¹⁷⁵, deve haver previsão de devolução para os casos em que não ocorrer o fato gerador, ademais, a substituição tributária ocorre quando há um substituto, que seria um terceiro que participe da relação, o que não é o caso pretendido pela proposta do art. 38-A do PLP 108/2024.

A jurisprudência do STJ, com o Tema 1.113/2022, tem se consolidado no sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, e não na assinatura da promessa de compra e venda, que tem natureza meramente obrigacional.

4.1.1 O PLP 108/2024 e o ITBI

O PLP 108/2024 está na presente data em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), atualmente, com 173 emendas, das quais, duas emendas relacionadas ao ITBI.

A emenda 45¹⁷⁶, apresentada dia 03 de abril de 2025, pelo Senador Eduardo Girão, pretende alterar o art. 38-A, suprimindo os §§ 1º, 2º e 3º, e atribuindo ao parágrafo único o

¹⁷⁵ GRANZOTTO, Thaylan. **A deforma tributária da base de cálculo do ITBI no PLP 108/2024**. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 163, 2024, p. 6.

¹⁷⁶ FEDERAL, Senado. **Emenda 45 - PLP 108/2024**. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166095>. Acesso em: 10 jun. 2025.

seguinte texto: “quando o valor da operação de que trata o *caput*, esteja baseado em atos, declarações ou documentos que não mereçam fé, poderá a autoridade fiscal, mediante processo regular, observado o contraditório e ampla defesa, nos termos do regulamento, iniciar o procedimento administrativo para determinar o efetivo valor da operação”.

Já a emenda 47¹⁷⁷, apresentada dia 03 de abril de 2025, também pelo Senador Eduardo Girão, pretende alterar o art. 35-A, considerando “ocorrido o fato gerador do imposto no momento do registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

O Senador afirma que a proposta inicialmente pretendida para o art. 35-A fere o art. 110 do CTN, já que institutos do Direito Civil não podem ter suas definições alteradas, tampouco o conteúdo, alcance, conceitos e formas pela legislação tributária. Portanto, o conceito de “transmissão” não pode ser alterado pelo Direito Tributário por ser um conceito de Direito Civil. Sendo assim, o fato gerador do tributo deve ocorrer no momento da transmissão, que é definido pelo Direito Civil como o momento do Registro do imóvel.

O entendimento de que o fato gerador ocorre no momento da transmissão do imóvel é posição consolidada nos Tribunais Superiores.

Em sua justificação, o Senador alerta não só a respeito das implicações jurídicas, mas também a respeito das implicações no mercado imobiliário. Ocorrendo uma antecipação do pagamento do ITBI para momento anterior à transferência do imóvel, pode ocorrer redução na oferta e nos lançamentos no mercado imobiliário, o que significa impacto que pode gerar diminuição na oferta de imóveis, o que, a longo prazo pode afetar a própria arrecadação dos municípios.

No entanto, essa prática de cobrança antecipada já ocorre no momento da lavratura da escritura de compra e venda. Cobrança essa realizada por meio dos tabeliães. O que sugere que o mercado imobiliário já esteja sendo reprimido por essa cobrança antecipada, conseqüentemente, os municípios já vêm sendo prejudicados pela redução na oferta de lançamentos de imóveis no mercado.

Outro impacto relatado pelo Senador é referente a uma possível penalização de compradores que desistem da compra. Então, a oficialização da antecipação do pagamento do ITBI pode vir a prejudicar o comprador que não vier a fechar o negócio, já que, uma vez o ITBI pago – considerado ocorrido o fato gerador – não pode o contribuinte reaver a quantia paga.

Ademais, tal antecipação do pagamento do ITBI pode acarretar impossibilidade de financiamento do ITBI junto ao valor do imóvel. Nesse caso, o contribuinte, que antes

¹⁷⁷ FEDERAL, Senado. **Emenda 47 - PLP 108/2024**. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166095>. Acesso em: 10 jun. 2025.

conseguia incluir o valor do ITBI junto ao financiamento, se aprovada a mudança no 35-A, o contribuinte será obrigado a pagar o ITBI antes do financiamento, obrigando o contribuinte a desembolsar o valor integral, dificultando o direito de aquisição da própria casa.

Por fim, o parlamentar afirma que uma possível mudança no dispositivo pode gerar mais um transtorno para o contribuinte se o negócio não se concretizar, gerando insegurança jurídica, além de desestimular investidores e compradores.

Interessantes são as propostas feitas¹⁷⁸ a respeito das alterações pretendidas para o ITBI:

- O legislativo municipal poderia criar lei ordinária estipulando prazos para o registro das operações sobre as quais incide o ITBI, sob pena de multa, a fim de evitar a postergação da incidência do ITBI;
- A Administração Pública municipal poderia atualizar a base de cálculo do IPTU com base no valor venal informado para fins de ITBI, quando este valor for maior que o valor previsto na PGV ou no cadastro imobiliário municipal, para arrecadar mais de maneira rápida e justa; [...]

Nesse sentido, observa-se que as propostas veiculadas para alterar o Código Tributário foram realizadas a partir de um movimento das municipalidades, não revelando necessariamente um esforço de adequação técnica e jurídica da incidência do ITBI, mas uma preocupação com a arrecadação tributária, independentemente de desvirtuamentos e distorções de conceitos tributários e cíveis, ou, pelo menos, preocupação com impactos sociais e no mercado imobiliário.

As emendas propostas até então, pelo Senador Eduardo Girão, buscam corrigir distorções que, se mantidas, podem comprometer tanto a segurança jurídica quanto a efetividade do mercado imobiliário, ao mesmo tempo em que impõem ônus desproporcionais ao contribuinte.

A antecipação do fato gerador, ou do pagamento do tributo, além de contrariar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, dificulta o acesso à moradia e cria obstáculos adicionais ao financiamento imobiliário.

O Fisco já possui instrumentos que possam viabilizar a fiscalização e a arrecadação tributária. Instrumentos esses que podem ser aprimorados por medidas que estabeleçam prazos para registro do imóvel, por exemplo, de forma que não comprometa os direitos à propriedade, ao contraditório e ampla defesa do contribuinte em casos de suspeita de declaração irregular.

Portanto, a tramitação do PLP 108/2024 deve representar uma oportunidade de reequilibrar a relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte, em respeito aos princípios

¹⁷⁸ GRANZOTTO, Thaylan. A deforma tributária da base de cálculo do ITBI no PLP 108/2024. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, v. 163, 2024, p. 14.

da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte do Estado, em prol de uma tributação mais justa, eficiente e conforme à ordem constitucional.

4.1.2 O PLP 108 e o Art. 38-A

O art. 38-A, inserido pelo PLP 108/2024, legitima que seja usado o valor de referência para fins de base de cálculo do ITBI. Sendo assim, a municipalidade deve considerar o maior valor entre o valor de referência e o valor da operação de transmissão do bem. Assim diz o dispositivo:

Art. 38-A. Considera-se valor venal, para fins do disposto no art. 38, o valor de referência ou o valor da transmissão, o que for maior, do bem imóvel ou dos direitos reais sobre bem imóvel.

§ 1º O valor de referência a que se refere o caput será estabelecido por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis, nos termos de legislação municipal ou distrital, que considerará:

I – análise de preços praticados no mercado imobiliário;

II – informações prestadas pelos serviços registrares e notariais; e

III – localização, tipologia, destinação e data, padrão e área de construção, entre outras características do bem imóvel, e requisitos técnicos previstos na legislação municipal ou distrital.

§ 2º O valor de referência será fixado anualmente nos termos da legislação municipal ou distrital.

§ 3º Havendo discordância do valor de referência, caberá ao contribuinte comprovar o correto valor de mercado, por meio de procedimento específico, nos termos da legislação municipal ou distrital.

§ 4º Os serviços registrares e notariais deverão compartilhar as informações das operações realizadas com bens imóveis com as administrações tributárias municipais ou distrital.

Esse dispositivo estabelece diretriz contrária ao entendimento consolidado no Tema 1.113/2022 do STJ, que reconhece como base de cálculo do ITBI o valor declarado pelo contribuinte — ou seja, o valor da operação — em conformidade com o princípio da boa-fé. Assim, não é legítimo que o município adote, de forma generalizada, a presunção de má-fé dos contribuintes para justificar a aplicação de uma base de cálculo fixa, eventualmente superior ao valor efetivo da transferência, sem que haja indícios concretos de omissão ou fraude devidamente apurados em procedimento administrativo regular.

A proposta do art. 38-A, criada pelo PLP 108/2024, “cria uma nova base de cálculo ficta ampliada”¹⁷⁹ ao dispor que a base de cálculo é o maior valor entre o valor de referência e o valor declarado pelo contribuinte.

¹⁷⁹ GRANZOTTO, Thaylan. A deforma tributária da base de cálculo do ITBI no PLP 108/2024. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 163, 2024.

O que se verifica nessa proposta é uma tentativa dos municípios¹⁸⁰ de legislarem contra tese já consolidada pelos Tribunais Superiores sobre a base de cálculo do ITBI. O que pode gerar insegurança jurídica e inúmeras judicializações.

Acrescenta Grazotto (2024) que essa medida também cria uma espécie de contradição dentro do próprio Sistema Tributário, ao ferir o art. 110 do CTN e estabelecer mudança em conceitos do Direito Civil, já que altera e estende o conceito de valor venal.

De acordo com o léxico¹⁸¹, o termo “venal” significa “(1) relativo à venda; (2) que pode ser vendido; (3) exposto à venda”.

A celeuma a respeito do valor venal inicia-se pelo fato de que o Código Tributário Nacional define como base de cálculo tanto do IPTU quanto do ITBI o valor venal, conforme arts. 33 e 38, respectivamente. Só que, para o IPTU, o cálculo do valor venal é feito a partir da Planta Genérica de Valores; e, para o ITBI, utiliza-se a avaliação individual do município com base no cadastro imobiliário ou o valor informado pelo contribuinte.

A jurisprudência¹⁸² é assente ao afirmar que “a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, o que não se identifica necessariamente com a base de cálculo do IPTU”. E o próprio Tema 1.113/2022 (STJ), mais recente, é incontestado ao afirmar que “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação”.

Em outra decisão, o STJ¹⁸³ afirma não existir ilegalidade “na dissociação entre o valor venal do imóvel para fins de cálculo do ITBI e do IPTU, porquanto a apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento deles são diversas, não havendo vinculação de seus valores”.

Nesse cenário, não havendo lei estabelecendo uma base de cálculo de maneira uniforme para todos os municípios, cada um dos municípios foram adotando critérios próprios para

¹⁸⁰ BRASIL. Ministério da Fazenda. **Projeto de Lei Complementar n.º 61, de 2024. Exposição de Motivos – MF.** Brasília, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/Ato_2023_2026/2024/PLP/exm/Exm-061-24-MF.doc. Acesso em: 30 jun. 2025, p. 123

¹⁸¹ MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa**, 2025.

¹⁸² SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp 1.191.604/SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. Julgado em: 17 maio 2018. Publicado em: DJe 24 maio 2018.

¹⁸³ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no Recurso Especial n. 1.551.884/SP. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Julgado em: 24 abr. 2018. Publicado em: 09 maio 2018. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 09 maio 2018.

definir o que seria valor venal. Para a doutrina de Aires Barreto (*apud* Bernardes, 2018)¹⁸⁴, os municípios estão, na prática, admitindo a existência de dois valores venais distintos, o que implica inferir que um desses valores não representa a realidade material da base imponible.

Além disso, ao estabelecer que o valor venal será considerado o maior valor entre o declarado e o valor de referência, a proposta está pretendendo consolidar a possibilidade de a municipalidade se valer, por tributação, de valor muito maior do que o efetivamente praticado na operação de transferência do imóvel. O que poderia ser considerado enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Granzotto (2024) acrescenta que ao assumir que a base de cálculo será o maior valor entre o declarado e o estipulado/presumido pelo município (ou Distrito Federal) – prática comum e que está consolidada na legislação de alguns municípios do país – o ente político está pressupondo que o contribuinte é um “songador criminoso”. Essa prática só visa a maior arrecadação possível e não a justiça fiscal, o que fere o princípio da boa-fé, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco, e, invariavelmente, atinge outros direitos fundamentais inerentes ao negócio jurídico, dos quais estaria o direito à propriedade privada.

Estudos apontam que a existência ou não de imposto sobre a transferência de imóveis, ou aumento na alíquota¹⁸⁵, mudam de maneira drástica o comportamento social e o mercado imobiliário. A forma como o tributo incide pode vir a desvalorizar o imóvel¹⁸⁶, as pessoas podem deixar de aceitar uma proposta de emprego melhor, os idosos podem ser desestimulados a mudarem para uma residência mais adequada para as suas necessidades, as pessoas podem acabar tendo que se submeter a grandes deslocamentos¹⁸⁷, entre outros.

Além disso, à medida que art. 38-A cria um valor de referência que pode ser livremente utilizado pelo Fisco municipal, está garantindo ao Fisco a possibilidade de adotar valor arbitrário sem um prévio processo administrativo, o que fere a jurisprudência¹⁸⁸ consolidada. Ademais, na aplicação de valor de referência, como no caso do Tema 1.113/2022 do STJ, foi decidido que corresponde a uma distorção, uma vez que o lançamento do ITBI é feito por

¹⁸⁴ BERNARDES, Flávio Couto. **A definição do conceito de valor venal como base de cálculo do IPTU e do ITBI.** II Congresso Pernambucano de Direito Tributário. 2018. Disponível em: <https://www.congressotributariope.com.br/pdf/flavio.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.

¹⁸⁵ SLEMROD, Joel; WEBER, Caroline; SHAN, Hui. **The behavioral response to housing transfer taxes: Evidence from a notched change** in DC policy. *Journal of Urban Economics*, v. 100, p. 137-153, 2017.

¹⁸⁶ DOLLS, Mathias et al. **How do taxation and regulation affect the real estate market?**. In: *EconPol Forum*. Munich: CESifo GmbH, 2022. p. 65-69.

¹⁸⁷ FRITZSCHE, Carolin; VANDREI, Lars. **The German real estate transfer tax: Evidence for single-family home transactions.** *Regional Science and Urban Economics*, v. 74, p. 131-143, 2019.

¹⁸⁸ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.725.761/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em: 17 abr. 2018. Publicado em: 24 maio 2018. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 24 maio 2018.

declaração ou por homologação, e o estabelecimento de valores de referência constituem lançamento de ofício, que não pode ocorrer no caso do ITBI.

A lógica de o ITBI ser lançado por homologação ou por declaração não ocorre por acaso, mas porque, como dito na decisão do Tema 1.113/2022 do STJ, é um tributo que, para ser lançado, precisa da declaração do contribuinte, já que a operação de compra e venda de móvel possui particularidades que só os sujeitos que participam do negócio jurídico têm conhecimento. Sendo assim, a aplicação de um valor de referência desvirtua o lançamento e consequentemente desvirtua a base de cálculo do tributo.

Outro ponto que merece análise é a respeito do § 3º proposto para o art. 38-A. Ao afirmar que, “havendo discordância do valor de referência, caberá ao contribuinte comprovar o correto valor de mercado”, o dispositivo inverte indevidamente o ônus da prova, impondo ao contribuinte a responsabilidade de demonstrar que sua declaração está correta. No Direito Tributário brasileiro, o lançamento por declaração, como ocorre no caso do ITBI, parte do pressuposto de veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, salvo se houver indício suficiente de fraude ou omissão do contribuinte.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o art. 38-A do PLP 108/2024 representa uma afronta ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e aos princípios constitucionais que regem a tributação. Ao admitir o arbitramento automático de base de cálculo pelo Fisco, sem processo administrativo prévio e com presunção generalizada de má-fé do contribuinte, a proposta compromete a segurança jurídica e afronta a boa-fé objetiva, a capacidade contributiva e o direito de propriedade, tornando-se, portanto, incompatível com o Sistema Tributário vigente.

4.2 A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA 1.113/2022)

Antes de tudo, é importante destacar que a jurisprudência não possui natureza de norma complementar ao Código Tributário Nacional. O art. 100, do CTN¹⁸⁹, transcrito a seguir, relaciona as fontes secundárias que compõem a legislação tributária.

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

¹⁸⁹ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2072.

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Ou seja, a jurisprudência não possui *status* normativo, como possuem os atos administrativos, decretos ou práticas reiteradas da Fazenda Pública, que estão autorizados a complementar a legislação tributária. Isso implica dizer que uma decisão judicial, com exceção das Súmulas Vinculantes, mesmo que dos tribunais superiores, pode influenciar casos futuros, mas não se torna uma regra geral, assim como será um ato normativo exarado, por exemplo, pela Receita Federal. A jurisprudência só pode ser usada para contestar a aplicação de normas ilegais ou abusivas¹⁹⁰.

Nessa senda, os atos normativos veiculados pelo Executivo, desde que não atinjam matérias que devem ser tratadas pela legalidade estrita, possuem eficácia normativa tão relevante quanto as normas superiores, e vinculam tanto a Administração quanto o contribuinte¹⁹¹.

É importante destacar também que o parágrafo único do art. 100, CTN, dispõe sobre a proteção da confiança dos contribuintes, de modo que todo o arcabouço normativo, ainda que de normas complementares, constitui garantia do contribuinte contra a imposição indevida por parte do Estado¹⁹². Ou seja, ainda que o contribuinte siga determinado ato normativo do Executivo ou prática reiterada da Administração ou decisão administrativa, e, porventura, posteriormente, seja considerada uma prática errônea, não pode o contribuinte ser penalizado por ter seguido corretamente tal norma complementar.

O Tema 1.113/2022¹⁹³, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial nº 193.7821/SP, representa um marco fundamental na definição da base de cálculo do ITBI.

Essa decisão repetitiva trouxe clareza e segurança jurídica a uma questão que gerava inúmeras demandas judiciais, ao estabelecer critérios claros para a apuração do tributo.

¹⁹⁰ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2074.

¹⁹¹ BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. **Direito tributário brasileiro**. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 2074.

¹⁹² PAULSEN, Leandro. **Curso de direito tributário completo**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 278.

¹⁹³ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial nº 1937821/SP. Tema repetitivo 1.113. Relator Ministro Gurgel de Faria. Dje: 24 de fevereiro de 2022. STJ, 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1113&cod_tema_final=1113. Acesso em: 04/06/2025.

Em sua essência, o STJ firmou as teses de que a declaração do contribuinte para o valor de transação do ITBI possui presunção de legitimidade e é condizente com o valor de mercado. Caso não haja a concordância por parte do Fisco, haverá instauração de processo administrativo próprio. Nesse sentido, é vedada a adoção unilateral de valor de referência previamente estabelecido pelo Município ou DF.

Em síntese, definiu o Tema Repetitivo 1.113/2022 – STJ:

- a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
- b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
- c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Com a indefinição sobre a base de cálculo do tributo, se pelo valor venal ou pelo valor da transação, os contribuintes acabam levando para o Poder Judiciário tomar a decisão quanto a aplicação correta da base de cálculo.

A partir do Tema 1.113/2022 - STJ, ficou jurisprudencialmente definido que o ITBI não pode ter como base de cálculo o valor venal atribuído ao IPTU, não podendo ao menos ser possível que a base de cálculo do IPTU possa vir a ser fixada como critério mínimo para a aplicação da base imponible do ITBI. O Repetitivo do STJ acabou por colocar uma pá de cal em relação a demandas judiciais que envolviam o ITBI. Acrescenta o Tema 1.113/2022 - STJ:

A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

No julgamento do Tema 1.113/2022 pelo STJ, o município de São Paulo, como recorrente, apresentou a argumentação de que a base de cálculo do ITBI, embora referida como “valor venal”, deveria refletir o valor real de mercado do imóvel transmitido. Isso se contrapunha ao valor venal utilizado para o IPTU, que, segundo o município, é atribuído por estimativa.

Com base nessa distinção, o município sustentava que a Administração Tributária poderia utilizar-se de levantamentos de valores de mercado dos imóveis para desconsiderar o

valor da transação declarado pelo contribuinte caso o considerasse não digno de fé. Argumentou a recorrente: “O fato de, ao arbitrar o valor devido, a administração se utilizar de critérios previamente conhecidos, ainda que trazidos por ato infralegal, não impede, aos olhos do citado dispositivo de lei complementar, que se considere válido tal proceder”.

Em suma, o município de São Paulo queria adotar uma tabela de valores de referência para os imóveis em situações idênticas, e essa tabela seria periodicamente atualizada.

Diz a legislação municipal¹⁹⁴:

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico tornará públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo. § 2º Os valores venais dos imóveis serão atualizados periodicamente, de forma a assegurar sua compatibilização com os valores praticados no Município, através de pesquisa e coleta amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à venda do mercado imobiliário, inclusive com a participação da sociedade, representada no Conselho Municipal de Valores Imobiliários.

A peculiaridade utilizada pela legislação do município de São Paulo é o uso de uma tabela de valores venais. O município defendeu que, da mesma forma que o auditor pode efetuar o lançamento a partir de uma livre pesquisa de mercado, também poderia usar de estudos técnicos ou tabelas elaboradas previamente pela própria administração tributária.

Acrescentou a municipalidade que “a base de cálculo do ITBI não é o valor da operação nem o valor arbitrado para o IPTU, que pode representar valor diverso [...]”¹⁹⁵. Ademais, sustenta que a municipalidade disponibiliza previamente os elementos objetivos e concretos que compõem os cadastros da municipalidade, que levam em consideração imóveis com as mesmas características, cabendo avaliação especial caso haja discordância por parte do contribuinte.

A partir dessa sistemática, de acordo com os argumentos levantados pelo município, o contribuinte não faria o pagamento do tributo utilizando erroneamente o valor tido como mínimo, que seria o da base de cálculo do IPTU, e evitaria também que o contribuinte fizesse o lançamento utilizando o valor da operação, e, posteriormente, podendo ser surpreendido com um lançamento complementar de ofício, com eventuais acréscimos.

¹⁹⁴ SÃO PAULO. Decreto nº 55.196, de 11 de junho de 2014. Aprova O Regulamento do Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos", A Qualquer Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, Por Natureza Ou Acesso Física, e de Direitos Reais Sobre Imóveis, Exceto Os de Garantia, Bem Como Cessão de Direitos À Sua Aquisição - Itbi-IV. São Paulo, SP, 11 jun. 2014. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ftsem>. Acesso em: 01 jun. 2025.

¹⁹⁵ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial nº 1937821/SP. Tema repetitivo 1.113. Relator Ministro Gurgel de Faria. Dje: 24 de fevereiro de 2022. STJ, 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1113&cod_tema_final=1113. Acesso em: 04/06/2025.

Em decisão, o Tribunal Superior, fez uma análise a partir das modalidades de lançamento do ITBI, que originariamente ocorrem: por declaração, “se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração” para constituir o crédito tributário; ou, por homologação, “se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante”.

Essas duas modalidades de lançamento se justificam porque a natureza da operação de compra e venda de imóvel possui particularidades que podem interferir no valor praticado, circunstâncias essas que são de integral conhecimento das partes envolvidas no negócio jurídico.

Então, a decisão do STJ afirma que em virtude das particularidades da operação de transferência é que não se torna possível o lançamento originário de ofício, “ainda que autorizado pelo legislador local”, porque o Fisco não tem como tomar conhecimento de todas as variáveis para a formulação do valor do imóvel.

A decisão evoca a importância do princípio da boa-fé objetiva, e, em face desse princípio, a declaração do contribuinte presume-se de boa-fé e condizente com o valor de mercado do imóvel. Acrescenta que tal presunção é relativa, portanto, pode ser afastada pelo Fisco, nos termos do art. 148 do CTN. Podendo o Fisco, por meio de procedimento administrativo próprio, arbitrar a base de cálculo e assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório.

Reafirma a decisão que a adoção de valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI “por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo”.

No Direito Tributário¹⁹⁶, por, na prática, complementar a falibilidade inerente ao direito positivo (normas gerais e abstratas) as decisões judiciais (normas individuais e concretas) são consideradas essenciais e úteis para o sistema jurídico. Assim¹⁹⁷, as decisões judiciais, por estarem no último ponto do processo de positivação, têm poder de dar precisão ao sentido das

¹⁹⁶ CANADO, Vanessa Rahal. **Legalidade tributária e decisão judicial: desmistificando o modelo civil law e recolocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no direito tributário brasileiro**. 20131. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo1, 20131.

¹⁹⁷ CANADO, Vanessa Rahal. **Legalidade tributária e decisão judicial: desmistificando o modelo civil law e recolocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no direito tributário brasileiro**. 20131. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo1, 20131.

normas gerais e abstratas. Assim, corrigindo falhas das leis, que incluem vagueza e ambiguidade.

Ao não definir a base de cálculo de forma precisa e objetiva, o CTN deixou para que cada uma das municipalidades e o DF definissem o conceito de valor venal e instituíssem a base de cálculo do ITBI ao sabor dos seus interesses. Diante dessa circunstância, a jurisprudência possui um papel central, ou tão central quanto à lei¹⁹⁸, pois permite dar os contornos da legislação preservando as garantias do contribuinte contra as investidas arrecadatórias dos entes políticos.

O Tema 1.113/2022 – STJ é um exemplo claro em que a jurisprudência forneceu com clareza e precisão a aplicação da lei e isso eleva a jurisprudência ao papel de delimitação da legalidade tributária e da manutenção das garantias do contribuinte.

¹⁹⁸ CANADO, Vanessa Rahal. **Legalidade tributária e decisão judicial: desmistificando o modelo civil law e recolocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no direito tributário brasileiro**. 20131. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo1, 20131.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve por objetivo analisar criticamente o conflito entre o valor de mercado efetivamente pactuado entre particulares e a valoração arbitrariamente adotada pelo Fisco municipal ou distrital na fixação da base de cálculo do ITBI, seja na aplicação de valor de referência seja na aplicação da técnica de estimativa da base de cálculo, no contexto da compra e venda imobiliária.

A partir da delimitação da hipótese de incidência e da base de cálculo como elementos essenciais da regra-matriz do tributo, demonstrou-se que a adoção de critérios unilaterais pela Administração Pública, dissociados da realidade contratual e patrimonial das partes, viola frontalmente princípios constitucionais estruturantes da ordem tributária, como os princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da boa-fé.

Verificou-se que a prática de estimar a base de cálculo de maneira genérica e sem critérios objetivo estritamente definidos em lei já vinha representando violação às garantias constitucionais dos contribuintes. Com a proposta do PLP 108/2024, a violação se torna ainda mais preocupante a medida em que os municípios e o DF pretendem adotar, por meio de pautas fiscais ou supostos parâmetros de avaliação imobiliária (valores de referência), uma espécie de lançamento de ofício do ITBI, contrariamente ao que foi decidido pelos Tribunais Superiores.

Além disso, o PLP 108/2024 pretende inverter o ônus de prova ao contribuinte, subvertendo a presunção de boa-fé e o direito ao contraditório e ampla defesa, assim, comprometendo a segurança jurídica e desrespeitando o princípio da legalidade tributária estrita.

O art. 97 do CTN exige precisão normativa para todos os aspectos da obrigação tributária, e qualquer tentativa de flexibilização nesse ponto resulta em grave insegurança para os contribuintes, sujeitando-os a valorações fiscais distantes da realidade dos negócios jurídicos efetivamente realizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.113/2022 - STJ, reforça essa conclusão ao reconhecer a ilicitude do lançamento de ofício fundado exclusivamente em valor de referência predeterminado, sem procedimento fiscal que assegure ao contribuinte a possibilidade de impugnação. Assim, impõe-se a observância ao valor declarado no instrumento de transmissão como base de cálculo, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar, em processo regular, eventual subvalorização do imóvel.

A pesquisa também demonstrou que, embora a Reforma Tributária não tenha modificado diretamente a estrutura do ITBI, os desdobramentos legislativos oriundos da

Emenda Constitucional n. 132/2023 e do Projeto de Lei Complementar n. 108/2024 indicam um movimento de racionalização do sistema tributário, mas também uma tentativa dos entes políticos de adotarem propostas para aumentarem a arrecadação, ainda que criando distorções e desvirtuando do ordenamento jurídico, da doutrina consagrada e da jurisprudência consolidada.

A uniformização de determinados elementos, como a base de cálculo do ITBI, pode ser importante dentro da conjuntura do Sistema Tributário brasileiro, porque oferece ao contribuinte maior segurança jurídica e evita a judicialização em massa da questão. Essa perspectiva revela a necessidade de harmonização entre a autonomia municipal e o respeito às normas gerais de direito tributário, sobretudo no tocante à definição da base de cálculo e à forma de lançamento.

Conclui-se, portanto, que a cobrança do ITBI deve respeitar, em primeiro plano, o valor real da operação, declarado pelas partes, enquanto manifestação legítima da capacidade contributiva do adquirente. A adoção de critérios arbitrários, presumidos ou unilaterais para majoração da base de cálculo, em desconformidade com os parâmetros legais e constitucionais, compromete não apenas a legitimidade do tributo, mas também a confiança dos cidadãos na Administração Pública.

A modalidade de lançamento de ofício só deve ocorrer, no caso do ITBI, quando há evidência suficiente de omissão ou fraude por parte do contribuinte. Esse processo de arbitramento do imposto, em respeito à legislação pátria, deve ser precedido de procedimento administrativo próprio, que garanta a ampla defesa do contribuinte, sem que haja ônus na determinação de laudos técnicos dispendiosos. Em um Estado Democrático de Direito, não há espaço para práticas arrecadatórias dissociadas de legalidade, transparência e justiça fiscal.

Por conseguinte, impõe-se que os entes municipais adequem suas legislações e práticas administrativas aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, sob pena de nulidade de seus atos e conseqüente judicialização em massa. A tributação, longe de ser mero instrumento de arrecadação, deve ser expressão do pacto constitucional entre o Estado e o contribuinte, alicerçada nos valores da dignidade, da boa-fé e da proporcionalidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMARO, Luciano. *Direito tributário brasileiro*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- ARACAJU (SE). Lei nº 1.547, de 20 de dezembro de 1989. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Aracaju. *Diário Oficial do Município de Aracaju*, Aracaju, SE, 20 dez. 1989. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=172277>. Acesso em: 24 jun. 2025.
- ATALIBA, Geraldo. *Hipótese de incidência tributária*. 6. ed. São Paulo: Pc Editorial, 2005.
- BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. *Direito tributário brasileiro*. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- BALEEIRO, Aliomar. *Limitações constitucionais ao poder de tributar*. 14. ed. atual. por Misabel Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
- BELO HORIZONTE (MG). Decreto nº 18.735, de 17 de junho de 2024. Altera o Decreto nº 17.026, de 29 de novembro de 2018, que regulamenta a Lei nº 5.492, de 28 de dezembro de 1988, que institui o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos – ITBI. *Diário Oficial do Município de Belo Horizonte*, Belo Horizonte, MG, 17 jun. 2024. Disponível em: <http://leismunicipa.is/1gtag>. Acesso em: 30 maio 2025.
- BERNARDES, Flávio Couto. A definição do conceito de valor venal como base de cálculo do IPTU e do ITBI. *II Congresso Pernambucano de Direito Tributário*, 2018. Disponível em: <https://www.congressotributariope.com.br/pdf/flavio.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BOA VISTA (RR). Lei Complementar nº 1.223, de 29 de dezembro de 2009. Institui o Código Tributário do Município de Boa Vista. *Diário Oficial do Município de Boa Vista*, Boa Vista, RR, 29 dez. 2009. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=173360>. Acesso em: 30 maio 2025.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Projeto de Lei Complementar n.º 61, de 2024. Exposição de Motivos – MF. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/Ato_2023_2026/2024/PLP/exm/Exm-061-24-MF.doc. Acesso em: 30 jun. 2025
- BRASIL. SENADO FEDERAL. Emenda 44 – PLP 108/2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166095>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BRASIL. SENADO FEDERAL. Emenda 47 – PLP 108/2024. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166095>. Acesso em: 10 jun. 2025.
- BRASÍLIA (DF). Decreto nº 27.576, de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta dispositivos da Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001, que institui o Código Tributário do

Distrito Federal. *Diário Oficial do Distrito Federal*, Brasília, DF, 28 dez. 2006. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=124189>. Acesso em: 24 jun. 2025.

CALMON, Sacha. Art. 146. In: CALMON, Sacha. *Constituição Federal comentada*. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 2237-2264.

CALMON, Sacha. *Direito tributário brasileiro*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. Evasão tributária, a base de cálculo do ITBI e a tipicidade no Direito Tributário Brasileiro. *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, n. 43, p. 165–199, 2020.

CALMON, Sacha. *Curso de direito tributário brasileiro*. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. ISBN 978-85-309-8834-0.

CANADO, Vanessa Rahal. Legalidade tributária e decisão judicial: desmistificando o modelo civil law e colocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no direito tributário brasileiro. 2013. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.

CARNEIRO, Claudio. *Impostos federais, estaduais e municipais*. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

CARRAZZA, Roque Antônio. *Curso de direito constitucional tributário*. 29. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 72/2013. São Paulo: Malheiros, 2013.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 2021.

CHEN, Haiwei. Real Estate Transfer Taxes and Housing Price Volatility in the United States. *International Real Estate Review*, v. 20, n. 2, 2017.

CUNHA, Carlos Renato; CAMPELLO, Geórgia Teixeira Jezler (Coord.). *Tributos municipais em debate*. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 267 p.

DOLLS, Mathias et al. How do taxation and regulation affect the real estate market? In: *EconPol Forum*. Munich: CESifo GmbH, 2022.

FERREIRA, Ricardo J. *Contabilidade básica*. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

FLORIANÓPOLIS (SC). Lei Complementar nº 07, de 6 de janeiro de 1997. Art. 281, § 6º.

FORTALEZA (CE). Lei nº 9.133, de 18 de dezembro de 2006. Art. 6º, I, e art. 7º.

FRITZSCHE, Carolin; VANDREI, Lars. The German real estate transfer tax: Evidence for single-family home transactions. *Regional Science and Urban Economics*, v. 74, p. 131-143, 2019.

GRANZOTTO, Thaylan. A deforma tributária da base de cálculo do ITBI no PLP 108/2024. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, v. 163, 2024.

GROSSI, André Dechichi. ITBI e progressividade fiscal: análise à luz dos princípios da capacidade contributiva e da igualdade tributária. 2021. 90 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Instituto Brasiliense de Direito Público, São Paulo, 2021.

HARADA, Kiyoshi. Base de cálculo do ITBI. *Revista de Estudos Tributários*, Porto Alegre, v. 18, n. 107, p. 84-86, jan. 2016.

HARADA, Kiyoshi. *ITBI: doutrina e prática*. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2021. E-book Kindle. Disponível em: <https://a.co/d/6xsbcXr>. Acesso em: 2 jun. 2025.

HARET, Florence Cronemberger. Presunções no direito tributário: teoria e prática. 2010. 651 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010

MACAPÁ (AP). Lei Complementar nº 110, de 10 de dezembro de 2014. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Macapá. *Diário Oficial do Município de Macapá*, Macapá, AP, 10 dez. 2014. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=281136>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MACEDO, José Alberto Oliveira. *ITBI: aspectos constitucionais e infraconstitucionais*. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

MACEIÓ (AL). Lei Ordinária nº 6.685, de 18 de agosto de 2017. Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Maceió. *Diário Oficial do Município de Maceió*, Maceió, AL, 18 ago. 2017. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=348065>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de Direito Tributário*. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

MANAUS (AM). Lei nº 459, de 30 de dezembro de 1998. Institui o Código Tributário do Município de Manaus. *Diário Oficial do Município de Manaus*, Manaus, AM, 30 dez. 1998. Disponível em: <http://leismunicipa.is/redoh>. Acesso em: 24 jun. 2025.

MARINO, Marcelo Giannobile. As formas de aquisição de propriedades. *Revista Acadêmica da Lusofonia*, v. 1, n. 4, p. 1-9, 2024.

MICHAELIS. *Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa*. São Paulo: Melhoramentos, 2025.

PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. *Impostos federais, estaduais e municipais*. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

PAULSEN, Leandro. *Curso de direito tributário completo*. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PORTO ALEGRE (RS). Lei Complementar nº 197, de 21 de março de 1989. Institui o Código Tributário do Município de Porto Alegre. *Diário Oficial de Porto Alegre*, Porto Alegre, RS, 21 mar. 1989. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=176883>. Acesso em: 24 jun. 2025.

PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL LIMITED. *Real Estate Transfer Tax (RETT): an international overview – 17 countries at a glance*. 2023. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/publications/assets/pwc-real-estate-transfer-tax.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2025.

RECK, Janriê Rodrigues; BRUCH, Tiago Bruno. A (im)possibilidade de ajuste do ITBI com base em variação do valor venal até a data do registro imobiliário. *Revista de Estudos Tributários*, Santa Cruz do Sul, v. 160, p. 39-56, nov. 2024.

RIO BRANCO (AC). Lei Ordinária nº 1.508, de 08 de dezembro de 2003. *Diário Oficial do Município de Rio Branco*, Rio Branco, AC, 8 dez. 2003. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=177944>. Acesso em: 24 jun. 2025.

RIO DE JANEIRO (RJ). Lei Ordinária nº 1.364, de 19 de dezembro de 1988. *Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, RJ, 19 dez. 1988. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=178226>. Acesso em: 24 jun. 2025.

ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. *O princípio da capacidade contributiva no estado democrático de direito: dignidade, igualdade e progressividade na tributação*. São Paulo: Quartier Latin, 2007.

SALVADOR (BA). Decreto nº 24.058, de 16 de julho de 2013. *Diário Oficial do Município de Salvador*, Salvador, BA, 16 jul. 2013. Disponível em: <http://leismunicipa.is/tikem>. Acesso em: 25 jun. 2025.

SÃO LUÍS (MA). Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017. *Código Tributário Municipal*. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=357666>. Acesso em: 8 jun. 2025.

SÃO PAULO (SP). Decreto nº 55.196, de 11 de junho de 2014. Aprova o regulamento do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de bens imóveis e direitos reais. *Diário Oficial do Município de São Paulo*, São Paulo, SP, 11 jun. 2014. Disponível em: <http://leismunicipa.is/ftsem>. Acesso em: 1 jun. 2025.

SCHOUERI, Luís Eduardo. *Direito tributário*. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. *Manual de Direito Tributário*. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SLEMROD, Joel; WEBER, Caroline; SHAN, Hui. The behavioral response to housing transfer taxes: Evidence from a notched change in DC policy. *Journal of Urban Economics*, v. 100, p. 137-153, 2017.

SMITH, Adam. *A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas*. v. II. São Paulo: Nova Cultura, 1996.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp 1.191.604/SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. Julgado em: 17 maio 2018. Publicado em: DJe 24 maio 2018.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no Recurso Especial n. 1.551.884/SP. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Julgado em: 24 abr. 2018. Publicado em: DJe 9 maio 2018.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 263.685/RS. Relator: Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. Julgado em: 16 abr. 2013. Publicado em: *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 25 abr. 2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg nos EDcl no AREsp 784.819/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em: 17 mar. 2016. Publicado em: DJe 1 jun. 2016.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.725.761/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em: 17 abr. 2018. Publicado em: DJe 24 maio 2018.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.937.821/SP (Tema repetitivo 1.113). Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgado em: 24 fev. 2022. *Superior Tribunal de Justiça*, 2022. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1113&cod_tema_final=1113. Acesso em: 4 jun. 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 12.546/RJ. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. Primeira Turma. Julgado em: 21 out. 1992. Publicado em: *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 30 nov. 1992, p. 22559.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula nº 656. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 13 out. 2003. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula656/false>. Acesso em: 4 maio 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 234.105-3/SP. Sessão Plenária. Relator: Ministro Carlos Velloso. Julgado em: 8 abr. 1999. Publicado em: *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 31 mar. 2000, p. 823. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisaInteiroTeor>. Acesso em: 4 jun. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 768.182. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 22 maio 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/768182057>. Acesso em: 5 jun. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 940.769/RS. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 24 abr. 2019. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 12 set. 2019. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=10748270>. Acesso em: 20 jun. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Representação n. 1121/GO. Relator: Ministro Moreira Alves. Julgado em: 9 nov. 1983. Publicado em: 13 abr. 1984. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 13 abr. 1984, p. 15629. *RTJ*, v. 109, n. 3, p. 895.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula n. 656. *Diário da Justiça*, Brasília, DF, 9 out. 2003. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula656/false>. Acesso em: 4 maio 2025.

TERESINA (PI). Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016. Institui o Código Tributário do Município de Teresina. *Diário Oficial do Município de Teresina*, Teresina, PI, 26 dez. 2016. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=334950>. Acesso em: 24 jun. 2025.

TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). *Dicionário de princípios jurídicos*. Supervisão de Silvia Faber Torres. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

WALKER, Jamie Rae; CROMPTON, John L. A review of real-estate transfer tax legislation enacted by 13 states and 3 local areas to fund parks and conservation. *Journal of Park & Recreation Administration*, v. 23, n. 3, 2005.